

RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

Prostasina como biomarcador complementar no diagnóstico do câncer de ovário: panorama patentário, panorama de mercado e oportunidades de incorporação na saúde pública brasileira.

**Andreza Moura Pinheiro da Silva
Andreza Pain Marcelino
Carlos Augusto Ferreira de Andrade
Mirian Miranda Cohen
Fabricia Pires Pimenta Ribeiro**

Rio de Janeiro
2026

Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas

Instituto Nacional de Infectologia

Evandro Chagas

Relatório de Prospecção Tecnológica

Prostasina como biomarcador complementar no diagnóstico do câncer de ovário: panorama patentário, de mercado e oportunidades de incorporação na saúde pública brasileira.

Elaboração: Andreza Moura Pinheiro da Silva - *Especialista em Abordagem Multidisciplinar em Oncologia*

Revisão: Andreza Pain Marcelino - *Pesquisadora em Saúde Pública*
Carlos Augusto Ferreira de Andrade - *Pesquisador em Saúde Pública*
Mirian Miranda Cohen – *Analista de Gestão em Saúde*
Fabricia Pires Pimenta Ribeiro - *Analista de Gestão em Saúde*

Relatório apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) da Fundação Oswaldo Cruz, como produto do Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica (MPPC).

Rio de Janeiro
2026

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

ISBN: 978-65-88536-09-4

S586r Silva, Andreza Moura Pinheiro da.
Relatório de prospecção tecnológica [recurso eletrônico]: prostasina como biomarcador complementar no diagnóstico do câncer de ovário: panorama patentário, panorama de mercado e oportunidades de incorporação na saúde pública brasileira / Elaboração [de] Andreza Moura Pinheiro da Silva; Revisão [de] Andreza Pain Marcelino, Carlos Augusto Ferreira de Andrade, Mirian Miranda Cohen, Fabricia Pires Pimenta Ribeiro – Rio de Janeiro: INI/ Fiocruz, 2026.
57p.: il. color.

Modo de acesso: World Wide Web
ISBN: 978-65-88536-09-4

1. Neoplasias Ovarianas. 2. Biomarcadores Tumorais. 3. Indicadores de Patentes. I. Autor
II. Título.

CDD 616.99465

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Manguinhos/Icict/Fiocruz, sob a
responsabilidade de Tarcila Peruzzo – CRB-7: RJ-006193/O.

Resumo Executivo

Cenário

O câncer de ovário (CO) permanece como a neoplasia ginecológica mais letal, em grande parte devido à sua evolução clínica silenciosa e inespecífica. Estima-se que cerca de 70–75% das pacientes são diagnosticadas em estágios avançados (FIGO III/IV), quando a taxa de sobrevivência em cinco anos é inferior a 30%, em contraste com aproximadamente 90% nos estágios iniciais (FIGO I/II). Esse cenário evidencia uma lacuna crítica na capacidade diagnóstica atual e reforça a necessidade de soluções mais eficazes de detecção precoce.

Diante desse desafio, a identificação de rotas tecnológicas configura-se como eixo estratégico para orientar investimentos em inovação diagnóstica, especialmente em sistemas de saúde de países de baixa e média renda. A prospecção tecnológica, portanto, emerge como ferramenta essencial para antecipar tendências, mapear oportunidades e reduzir incertezas no processo decisório, permitindo alinhar desenvolvimento científico às demandas reais do sistema de saúde.

A prostasina se destaca como um biomarcador promissor, associada aos estágios iniciais do CO e com potencial para complementar os marcadores já estabelecidos, contribuindo para o aumento da sensibilidade diagnóstica.

Objetivo

Analisar o cenário patentário e mercadológico da prostasina como biomarcador diagnóstico complementar no CO, com vistas a mapear avanços tecnológicos, identificar oportunidades e reconhecer lacunas para orientar estratégias de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Metodologia

A prospecção foi conduzida utilizando a plataforma *Orbit Intelligence*®, abrangendo o período de 1995–2025. A análise incluiu avaliação descritiva do cenário patentário e levantamento de dados secundários de mercado, com foco em tendências tecnológicas, principais atores e direcionamentos no campo da oncologia diagnóstica.

Resultados

Os resultados indicam que a prostasina desempenha papel relevante como biomarcador no CO, especialmente na detecção precoce, estratificação de risco e composição de painéis multiparamétricos, frequentemente associada a marcadores como CA125 e HE4. Observa-se a predominância de métodos baseados em imunoenaios, notadamente ELISA, o que sugere viabilidade de aplicação no SUS, considerando custo, infraestrutura e capacidade técnica disponíveis.

Do ponto de vista mercadológico, identifica-se um cenário em expansão, com predominância dos testes diagnósticos *in vitro*. Apesar do menor volume relativo de investimentos no câncer de ovário, sua elevada letalidade reforça a demanda por soluções mais eficazes. Os biomarcadores representam aproximadamente 40% desse mercado, consolidando sua relevância estratégica.

Em termos de maturidade tecnológica, as soluções envolvendo a prostasina encontram-se majoritariamente em estágio pré-mercado (TRL 4), associadas a tecnologias em domínio público, o que configura uma janela de oportunidade para desenvolvimento de inovações.

Recomendações

Recomenda-se a integração da prostasina em painéis multiparamétricos (CA125 + HE4 + Prostrasina), visando ampliar a sensibilidade diagnóstica em estágios iniciais. Destaca-se a necessidade de avanço translacional por meio de estudos clínicos multicêntricos para validação do biomarcador. Adicionalmente, o cenário de domínio público favorece investimentos em propriedade intelectual e produção nacional. Por fim, a realização de estudos de impacto orçamentário é fundamental para demonstrar a viabilidade econômica da incorporação no SUS, considerando o potencial de redução de custos associados ao diagnóstico tardio.

Apresentação

O presente relatório apresenta as atividades de prospecção tecnológica em oncologia ginecológica, com foco no câncer de ovário, sendo elaborado como produto técnico do Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz).

Inicialmente, é contextualizado o cenário clínico e epidemiológico do CO, com destaque para sua alta letalidade, fatores de risco e limitações dos métodos diagnósticos atualmente disponíveis, como o CA125. Em seguida, são apresentados os resultados da análise do mercado global de diagnóstico em oncologia, incluindo tendências de crescimento até 2034, principais players e uma análise direcionada ao câncer de ovário, com ênfase no papel dos biomarcadores e nas desigualdades de acesso entre a saúde suplementar e o SUS. Na sequência, a análise patentária e tecnológica da prostasina explora seu racional técnico, os produtos disponíveis e uma análise SWOT, permitindo avaliar o grau de maturidade da tecnologia. Por fim, propõe-se um painel multiparamétrico como estratégia de inovação, destacando sua relevância para a saúde pública, com discussão sobre impacto orçamentário no SUS, desafios de implementação e viabilidade de incorporação.

A escolha da prostasina decorre do grande potencial deste biomarcador e da possibilidade de ampliação do repertório diagnóstico da neoplasia ovariana, ainda marcado por desafios de detecção precoce e estratificação clínica.

Espera-se que os resultados apresentados contribuam para o desenvolvimento de novos estudos que integrem pesquisa, inovação e gestão em saúde. O conhecimento gerado poderá subsidiar discussões futuras acerca da viabilidade de incorporação de biomarcadores como a prostasina no âmbito do SUS, com potencial para fortalecer estratégias voltadas ao diagnóstico precoce do câncer de ovário.

Andreza Moura Pinheiro da Silva

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 -	Status Epidemiológico do Câncer de Ovário no Mundo, 2022.	21
Figura 2 -	Estadiamento FIGO (I a IV) para o câncer de ovário e suas respectivas subclasses.	23
Figura 3 -	Projeção do mercado de diagnóstico do câncer (2024-2034, em dólares).	24
Figura 4 -	Distribuição da participação de mercado de diagnósticos de câncer, por região (2024).	29
Figura 5 -	Projeção do mercado de diagnóstico do câncer de ovário (2024-2034, em dólares).	40
Figura 6 -	Tendências do mercado global de câncer de ovário, por região (2024).	42
Figura 7 -	Distribuição da participação de mercado de diagnósticos de câncer de ovário, por tipo (2024).	43
Figura 8 -	Incidência e mortalidade do câncer de ovário nas regiões brasileiras (2022-2024).	48
Figura 9 -	Distribuição de estabelecimentos no Brasil por tipo de serviço de medicina diagnóstica (2024).	49
Quadro 1 -	Descrição das publicações patentárias relacionadas à prostasina como biomarcador diagnóstico para o câncer de ovário, nos últimos trinta anos.	52
Figura 10 -	Evolução temporal das patentes publicadas no período analisado (1995-2025).	57
Figura 11 -	Principais depositantes de documentos de patentes referentes a tecnologias envolvendo a prostasina como biomarcador para o diagnóstico do câncer de ovário no período analisado (1995-2025).	66
Figura 12 -	Linha do tempo do <i>status</i> jurídico das famílias de patentes publicadas no período analisado (1995-2025).	67
Figura 13 -	Domínio tecnológico e classificação CIP das patentes publicadas no período analisado (1995-2025).	69
Quadro 1 -	Descrição das publicações patentárias relacionadas à prostasina como biomarcador diagnóstico para o câncer de ovário, nos últimos trinta anos.	52
Figura 14 -	Matriz SWOT – Prostrasina como Biomarcador Diagnóstico.	73
Figura 15 -	Representação conceitual do produto proposto: <i>Kit</i> multiparamétrico (CA125, HE4 e Prostrasina) para o diagnóstico para câncer de ovário.	75

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Consultas de pesquisa (*search queries*) utilizadas para construir o conjunto de dados relativos à aplicação da prostasina como biomarcador diagnóstico para o câncer de ovário.

21

Sumário

APRESENTAÇÃO

1. CONTEXTO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE OVÁRIO	10
1.1. INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS E FATORES DE RISCO	10
1.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS	12
1.3. DIAGNÓSTICO	13
1.3.1 Diagnóstico clínico/exame físico	13
1.3.2 Diagnóstico por exame de imagem	14
1.3.3 Diagnóstico histopatológico	14
1.3.4 Diagnóstico diferencial	14
1.3.5 Diagnóstico laboratorial- biomarcadores	14
2. MERCADO GLOBAL DE DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA (2024-2025)	16
3. MERCADO GLOBAL DE DIAGNÓSTICO EM CÂNCER DE OVÁRIO (2024-2025)	21
4. ANÁLISE PATENTÁRIA E TECNOLÓGICA DA PROSTASINA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE OVÁRIO	28
4.1 FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E RACIONAL DA PROSTASINA	28
4.2 PROSPECÇÃO PATENTÁRIA	29
4.3 PRODUTOS DISPONÍVEIS NO MERCADO RELACIONADOS À TECNOLOGIA	39
4.3 ANÁLISE DO CENÁRIO TECNOLÓGICO	44
5. INOVAÇÃO PROPOSTA, RELEVÂNCIA PARA A SAÚDE PÚBLICA E DESAFIOS	46
6. SÍNTESE CONCLUSIVA	49
7. GLOSSÁRIO	50
8. REFERÊNCIAS	52

1. CONTEXTO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE OVÁRIO

1.1 INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS E FATORES DE RISCO ¹⁻⁷

O câncer de ovário (CO) é uma das neoplasias ginecológicas mais letais, com substancial impacto em saúde pública. Representa o décimo oitavo câncer mais comum no mundo e o oitavo entre as mulheres, sendo mais frequentemente diagnosticado entre 45 e 65 anos, sobretudo no período pós-menopausa. A elevada taxa de mortalidade está relacionada ao diagnóstico tardio, à baixa especificidade dos métodos convencionais e às barreiras no acesso a tecnologias inovadoras, especialmente em países de baixa e média renda. Aproximadamente 70% dos casos são diagnosticados apenas quando a doença já se disseminou pela cavidade peritoneal, estágio em que a resposta ao tratamento é limitada e o prognóstico geralmente desfavorável.

A doença é reconhecida por seu caráter heterogêneo, sendo composta por diversos subtipos histológicos. Os tumores epiteliais são os mais incidentes, correspondendo a cerca de 90% dos casos, e incluem quatro subtipos histológicos bem definidos: seroso, de células claras, endometriode e mucinoso. Dentre esses, o carcinoma seroso de alto grau (HGSC) é o mais frequente, diferenciando-se completamente do seroso de baixo grau (LGSC). Enquanto o LGSC apresenta progressão lenta e está geralmente associado ao prognóstico favorável, o HGSC é o subtipo mais agressivo, sendo tipicamente diagnosticado em estágios avançados e representando a principal causa de mortalidade por CO.

Em 2022, foram registrados 324.603 novos casos de CO no mundo, correspondendo a uma taxa de incidência padronizada por idade (ASR) de 6,7 por 100 mil mulheres. A China liderou em número absoluto de casos (61.060; ASR = 5,7), seguida pela Índia (47.333; ASR = 6,6) e pelos Estados Unidos (21.179; ASR = 7,3). Em termos proporcionais, países asiáticos e europeus também se destacaram. A Indonésia (15.130 casos) apresentou uma taxa elevada (ASR = 9,8), enquanto a Rússia (14.606 casos) registrou ASR de 11,5, e o Japão (10.693 casos), de 8,7. O Brasil ocupou a sétima posição mundial em número absoluto de casos (7.710; ASR = 5,1), seguido pela Alemanha (7.547; ASR = 7,0), Filipinas (6.453; ASR = 11,7) e Reino Unido (6.390; ASR = 9,2). Observa-se que, embora a carga absoluta recaia principalmente sobre países populosos como China e Índia, a incidência proporcional é mais elevada em nações como Filipinas, Rússia e Reino Unido, sugerindo influência de fatores demográficos, ambientais e relacionados ao acesso a serviços de diagnóstico (figura 1).

Figura 1: Status Epidemiológico do Câncer de Ovário no Mundo, 2022.

Fonte: GLOBOCAN, 2022.

Legenda: Distribuição dos casos incidentes (azul) e da mortalidade associada (laranja/vermelho).

No Brasil, foram estimados 7.310 novos casos da doença para cada ano do triênio 2023-2025, o que corresponde a um risco estimado de 6,62 casos a cada 100 mil mulheres (Brasil, 2022; Silva, 2023). A incidência apresenta variações regionais, possivelmente relacionadas a diferenças no acesso ao diagnóstico e nos sistemas de notificação. Em 2022, o CO ocupou a sétima posição entre os cânceres mais incidentes nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte; a oitava posição na Região Centro-Oeste; e a décima colocação na Região Sul. Dados do DATASUS reforçam a Região Sudeste como a mais afetada, tanto em número absoluto de casos (6.003), quanto em óbitos (4.070).

A hereditariedade se dispõe como um fator de risco importante para o desenvolvimento do CO. Mulheres que possuem uma mutação no gene *BRCA1* têm um risco estimado de 40% a 60% de desenvolver a doença ao longo da vida, enquanto aquelas com mutação no gene *BRCA2* apresentam um risco vitalício estimado entre 10% e 30%. Além da forte influência genética, o CO está relacionado ao histórico reprodutivo e ao estilo de vida da mulher. Estudos apontam a nuliparidade, a infertilidade, a menarca precoce ou

menopausa tardia, a terapia de reposição hormonal, a obesidade, o tabagismo e a endometriose como os fatores de risco mais importantes. Além disso, o ar poluído em áreas industriais tem aumentado o risco de neoplasias de ovário em mulheres que habitam nas proximidades dessas áreas.

1.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS ⁸⁻¹⁰

O CO configura-se como um desafio na oncologia ginecológica, detendo a mais elevada taxa de letalidade entre as neoplasias do trato reprodutivo feminino. Este desfecho é primariamente atribuído à sua manifestação clínica insidiosa: a cavidade peritoneal, com sua complacência anatômica, acomoda o crescimento tumoral volumoso (*bulky disease*) sem desencadear sintomas compressivos ou de irritação peritoneal precoces. Consequentemente, a manifestação clínica efetiva, tipicamente observada nos estágios avançados (FIGO III e IV) (figura 2), é marcada por um espectro sintomático inespecífico, mimetizando disfunções gastrointestinais ou sintomas associados ao climatério.

Figura 2. Estadiamento FIGO (I a IV) para o câncer de ovário e suas respectivas subclasses

Fonte: Souza, 2022.

Legenda: Estágio 1 - tumor confinado aos ovários e tubas de falópio; estágio 1A- tumor em um ovário; estágio 1B- tumor em ambos os ovários; estágio 1C- tumor no ovário e em sua superfície. Estágio 2- tumores envolvidos em um ou ambos os ovários ou tubas de falópio com extensão pélvica ou câncer peritoneal primário; estágio 2A- com extensão para o útero e/ou tubas de falópio; estágio 2B extensão para outros tecidos pélvicos; estágio 3- tumor com propagação confirmada para o peritônio fora da pelve e/ou metástase para os nódulos linfáticos retroperitoneais; estágio 3A1- tumor nos linfonodos; estágio 3A2- tumor no peritônio; estágio 3B- tumor no peritônio menor ou igual a 2 cm; estágio 3C- tumor no peritônio superior a 2 cm; Estágio 4 - metástase para outros órgãos.

Os subtipos histológicos apresentam diferenças quanto às manifestações clínicas e crescimento tumoral. O HGSC é, em geral, diagnosticado em estágios avançados, devido à sua rápida taxa de crescimento e à tendência à disseminação precoce pela cavidade peritoneal. Clinicamente, manifesta-se por ascite volumosa, distensão abdominal e sintomas gastrointestinais. O carcinoma mucinoso costuma ser diagnosticado em estágios iniciais e caracteriza-se por um crescimento expansivo, formando massas grandes e, geralmente, unilaterais. As manifestações clínicas predominantes incluem aumento acentuado do volume abdominal e presença de massa palpável de grande porte. O carcinoma de células claras apresenta um crescimento agressivo e rápido, frequentemente associado à endometriose. Por fim, as manifestações clínicas dos tumores de células do estroma decorrem da produção hormonal, sendo comum o sangramento uterino anormal, decorrente da produção de estrogênio, e, mais raramente, sinais de virilização ou defeminização.

Outros sintomas podem envolver a lombalgia, dispareunia (dor na relação sexual), perda ponderal inexplicada e constipação intestinal. Cerca de 40% das pacientes diagnosticadas com CO relatam a presença simultânea de distensão abdominal, aumento do volume abdominal e sintomas urinários. Esta tríade constitui um sinal de risco, pois é fortemente indicativo da presença de uma massa anexial, achado característico das neoplasias ovarianas.

A progressão da doença pode culminar em complicações clínicas graves, tais como o agravamento da ascite, aumento da pressão intra-abdominal, desenvolvimento de derrame pleural e, em cenários de infiltração tumoral, dor pélvica associada a sangramento uterino anormal, com início geralmente súbito e curso persistente.

1.3 DIAGNÓSTICO ¹⁰⁻¹⁷

A maioria dos casos de CO é diagnosticada em estágios avançados. A investigação atual baseia-se na combinação das seguintes abordagens:

1.3.1 Diagnóstico clínico/exame físico

A avaliação clínica é, inicialmente, presuntiva, devido à limitação em identificar massas anexiais e à sintomatologia inespecífica. A anamnese investiga primeiramente a história familiar de cânceres de ovário, mama, colorretal ou endométrio, pois esta é fundamental para rastrear a presença de síndromes hereditárias subjacentes. Em seguida, são pesquisados sintomas persistentes (mais de 12 semanas), como distensão ou aumento abdominal progressivo, sensação de plenitude pós-prandial precoce, dor ou desconforto pélvico persistente e alterações urinárias, indicando a necessidade de prosseguir para a

investigação. Já os exames físico e ginecológico buscam identificar alterações anatômicas e sinais diretos da neoplasia, com a inspeção e palpação abdominal, e o exame especular e toque bimanual.

1.3.2 Diagnóstico por exames de imagem

A ultrassonografia pélvica é o exame inicial e mais acessível. Permite a caracterização da massa anexial, avaliando critérios morfológicos para estimar o risco de malignidade. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética nuclear são utilizadas para o estadiamento da doença, avaliando a extensão da disseminação peritoneal, linfonodal (linfonodos retroperitoneais) e metástases à distância, sendo cruciais para o planejamento cirúrgico. Embora permitam avaliar a disseminação, os exames de imagem não diferenciam totalmente tumores benignos e malignos.

1.3.3 Diagnóstico histopatológico

O diagnóstico definitivo e a classificação do subtipo histológico são obtidos através da análise tecidual. Isso é realizado por biópsia guiada (em casos selecionados) ou mais frequentemente, por análise do material coletado durante o procedimento cirúrgico. A laparotomia com incisão mediana ampla ou a citorredução máxima é a principal abordagem, embora a laparoscopia possa ser realizada em casos selecionados ou em estágios iniciais (ESGO, 2018)

1.3.4 Diagnóstico Diferencial

O diagnóstico diferencial com condições benignas ou outras doenças sempre deve ser visto, principalmente com cistos ovarianos funcionais, endometriomas e miomas; doença inflamatória pélvica e tumores metastáticos secundários.

O diagnóstico, portanto, exige uma abordagem multimodal, mas está limitado pela detecção tardia. Neste contexto, a prospecção tecnológica torna-se imperativa para superar os desafios atuais, focando no desenvolvimento de métodos que permitam a detecção não invasiva em fases subclínicas.

1.3.5 Diagnóstico laboratorial-Biomarcadores

O diagnóstico laboratorial do CO é complementar e auxilia na diferenciação entre lesões benignas e malignas, e no acompanhamento terapêutico. No Brasil, ele se baseia principalmente na dosagem do marcador CA125, glicoproteína que se eleva em resposta à irritação da superfície do epitélio celômico (peritônio). Embora esteja elevado em mais de 80% dos casos avançados de CO, o CA125 apresenta limitações, com ocorrência de falsos

positivos em condições como endometriose, miomas, doença inflamatória pélvica e gravidez, e em outras neoplasias, além de desempenho diagnóstico reduzido nos estágios iniciais e em determinados subtipos histológicos de CO, como os tumores mucinosos ou serosos de baixo grau.

Esse cenário tem impulsionado a investigação de biomarcadores complementares, capazes de atuar em conjunto com o CA125 e melhorar o desempenho diagnóstico do CO. A Proteína 4 do Epidídimo Humano (HE4) apresentou desempenho diagnóstico superior ao CA125 em termos de especificidade, especialmente em estágios iniciais da doença e em mulheres pós-menopáusicas, além de sofrer menor influência de condições benignas e de variações hormonais. Entretanto, sua concentração sérica aumenta com a idade, o que dificulta a definição de valores de referência universais. Já o algoritmo ROMA integra os níveis séricos de CA125 e HE4 ao status menopausal para estratificação do risco de malignidade em mulheres com massas anexiais. Embora apresente desempenho superior ao CA125 isolado, o ROMA é indicado para mulheres com massa anexial elegível para abordagem cirúrgica e não para o rastreamento ou exame diagnóstico.

Nesse cenário, a prostasina destaca-se como um biomarcador promissor para o CO. Seu potencial foi inicialmente evidenciado em 2001, quando se demonstrou que sua expressão em células tumorais ovarianas pode ser até 410 vezes superior à observada em tecidos normais. Avaliações séricas subsequentes indicaram que pacientes com a neoplasia apresentam aproximadamente o dobro dos níveis circulantes da proteína, com elevação particularmente relevante nos estágios iniciais da doença (estágio II). Embora o desempenho da prostasina, quando utilizada isoladamente, seja inferior ao do CA125, sua combinação com esse marcador resultou em aumento substancial da acurácia diagnóstica, alcançando sensibilidade de 92% e especificidade de 94%, o que reforça seu potencial para a detecção precoce do CO.

2. MERCADO GLOBAL DE DIAGNÓSTICO EM ONCOLOGIA¹ (2024-2025)¹⁸⁻²³

O crescimento contínuo da incidência de câncer configura um dos principais vetores estruturais de expansão do mercado oncológico global. Estima-se que, até 2050, o número de novos casos ultrapasse 30 milhões ao ano, representando um aumento superior a 70% em relação às estimativas de 2022, que indicavam cerca de 20 milhões de casos. Cerca de 1 em cada 5 pessoas desenvolverá câncer durante a vida; cerca de 1 em cada 9 homens e 1 em cada 12 mulheres morrerão da doença. Os países de alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) concentram o maior número absoluto de novos casos, porém, o crescimento proporcional mais expressivo é projetado para países de baixo e médio IDH, onde a mortalidade por câncer tende a quase dobrar até 2050.

O mercado atravessa uma fase de transformação acelerada, impulsionado pela transição da medicina convencional para a medicina de precisão. Foram movimentados aproximadamente US\$ 156,25 bilhões em 2024, alcançando US\$ 171,7 bilhões em 2025. As projeções indicam expansão para cerca de US\$ 354,66 bilhões até 2034, com taxa composta de crescimento anual (CAGR) estimada em 8,62%, podendo atingir US\$ 408,9 bilhões até 2035 (Figura 3).

Figura 3. Projeção do mercado de diagnóstico do câncer (2024-2034, em dólares).

Fonte: Precedence Research (2025). Disponível em: <https://www.precedenceresearch.com/cancer-diagnostics-market>

¹ A prospecção de mercado limitou-se aos dados disponibilizados publicamente pelas instituições citadas, visto que os relatórios completos apresentam restrições de acesso mediante pagamento, tornando sua aquisição inviável para o escopo financeiro desta pesquisa.

As empresas de biotecnologia dominam o mercado e dentre os *top players* estão a F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suíça), a Abbott Laboratories, Inc. (Estados Unidos), a Thermo Fisher Scientific, Inc. (Estados Unidos), a Illumina, Inc (Estados Unidos), a Siemens Healthcare (Alemanha) e a GE Healthcare (Estados Unidos). Essas empresas concentram investimentos em tecnologias de ponta, como biópsias líquidas, NGS e sistemas de imagem integrados à inteligência artificial, frequentemente por meio de alianças estratégicas com desenvolvedores de software e plataformas digitais. Alianças entre os fabricantes de equipamentos e plataformas de diagnóstico e fornecedores de IA estão em ascensão com o objetivo de acelerar a inovação, diferenciar seus portfólios e responder à crescente demanda por diagnósticos mais precisos e eficientes.

A América do Norte mantém a liderança do mercado, com participação na faixa dos 40% em 2024. Projeta-se um crescimento de mercado de US\$ 43 bilhões em 2023 para US\$ 60 bilhões em 2030 e CAGR de 6,3%, impulsionado pela elevada prevalência da doença, forte base industrial e investimentos contínuos em detecção precoce. O mercado europeu movimentou US\$ 18 bilhões em 2022 e deverá atingir US\$ 31 bilhões até 2030, com CAGR de 6,80% durante o período de previsão, sustentado por iniciativas governamentais de rastreamento, envelhecimento populacional e expansão da infraestrutura diagnóstica. A região Ásia-Pacífico apresenta crescimento acelerado, particularmente em diagnóstico molecular, projetado para alcançar US\$ 1,45 bilhão até 2035, refletindo o fortalecimento dos investimentos em pesquisa e inovação. Na América Latina, embora a participação global permaneça limitada (6%), observa-se crescimento consistente do mercado de diagnóstico oncológico, com projeção de expansão de US\$ 3,70 bilhões em 2023 para US\$ 5,64 bilhões até 2030, sustentada pela necessidade de detecção precoce e pela elevada proporção de diagnósticos realizados em estágios avançados da doença (figura 4).

Em 2024, os testes diagnósticos *in vitro* concentraram 62,3% da participação do mercado mundial, refletindo sua ampla aplicabilidade, escalabilidade e compatibilidade com diferentes sistemas de saúde. Hospitais e clínicas responderam por mais de 50% da receita global, seguidos por laboratórios de diagnóstico e centros de imagem. Entre as tecnologias emergentes, os testes genômicos apresentam a maior taxa de crescimento projetado (CAGR de 18,4%), impulsionada pela aprovação de ensaios pan-tumorais e pela expansão do sequenciamento de nova geração (NGS). Os métodos de imagem também mantêm crescimento expressivo, especialmente com a incorporação de ferramentas de inteligência artificial (IA), que ampliam a acurácia diagnóstica e a eficiência operacional. Projeta-se que o segmento de testes genômicos registre a maior taxa de crescimento. Em 2024, deteve aproximadamente 46% do mercado; em 2025 observou-se uma receita de 63,4%, representando um crescimento significativo (mais de 17 pontos percentuais de participação ou 37,8% de CAGR).

Figura 4. Distribuição da participação de mercado de diagnósticos de câncer, por região (2024).

Fonte: Precedence Research (2025). Disponível em: <https://www.precedenceresearch.com/cancer-diagnostics-market>

Legenda: North America: América do Norte; Europe: Europa; Asia Pacific: Ásia-Pacífico; Latin America: América Latina; MEA: Oriente Médio e África

O avanço biotecnológico viabilizou a consolidação de biomarcadores amplamente utilizados na prática clínica, como CA125, HE4, PSA, HER2 e BRCA1/2, ao mesmo tempo em que sustenta a prospecção de novos alvos diagnósticos. O segmento de imunoenaios gerou uma receita de US\$ 26.831,0 milhões em 2024 e deve atingir US\$ 35.100,9 milhões até 2030, com CAGR de 4,6%. Estes dados demonstram que os imunoenaios permanecem estratégicos, especialmente em contextos descentralizados e em sistemas públicos de saúde, devido à sua relativa simplicidade, custo moderado e potencial de ampla disseminação.

Com base na utilização final, o mercado está segmentado em hospitais, laboratórios de diagnóstico, centros de diagnóstico por imagem e institutos de pesquisa do câncer. O segmento dos hospitais dominou o mercado com mais de 50% da receita de diagnósticos em 2024.

A maior participação de mercado por aplicação nos anos de 2024 e 2025 foi o do câncer de mama, que reteve 24,4% e 19,5% da receita, respectivamente. O câncer de pâncreas tem previsão de CAGR de 12,6% até 2030 graças à radiologia associada à IA; o volume de receita para o câncer de pulmão tende a aumentar à medida que financiamentos e biópsia líquida ampliarem o alcance. A expansão de rastreamento colorretal através de testes sanguíneos visa aumentar a adesão ao rastreamento populacional para além da colonoscopia tradicional.

No interior desse cenário de expansão do mercado global de diagnóstico oncológico, observa-se que tumores de alta letalidade e diagnóstico tardio, como o CO, permanecem

como desafios relevantes não apenas do ponto de vista clínico, mas também tecnológico e econômico. A limitada eficácia dos métodos atualmente disponíveis reforça a necessidade de soluções diagnósticas mais sensíveis, especialmente em estágios iniciais da doença.

O cenário brasileiro^{2, 24-30}

O Brasil se destaca como o maior mercado de diagnóstico oncológico da América Latina, impulsionado por sua dimensão populacional, pela crescente incidência de neoplasias e pela expansão da infraestrutura de saúde. Em 2022 ocorreram mais de 200 mil mortes pela doença, e para o triênio 2023-2025, foram estimados 704 mil novos casos anuais, incluindo o câncer de pele não melanoma. Notavelmente, os diagnósticos em adultos jovens (até 50 anos) registrados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apresentaram um salto de 284% entre 2013 e 2024, elevando-se de 45,5 mil para 174,9 mil casos. Esse cenário evidencia uma transição no perfil epidemiológico da doença, exigindo estratégias robustas de prevenção e, fundamentalmente, de diagnóstico precoce.

Neste contexto, o mercado de diagnóstico oncológico brasileiro deverá crescer de US\$ 22,5 bilhões em 2025 para US\$ 42,3 bilhões em 2031, a um CAGR de 11,2% durante o período de previsão.

Em 2024, foram realizados no país mais de 1 bilhão de exames diagnósticos, representando um crescimento de 15,7% em relação ao ano anterior. O segmento de Testes de Diagnóstico In Vitro (IVD) dominou o mercado, com uma participação estimada em 52,1% em 2024. Em 2025, ele foi avaliado em US\$ 2,25 bilhões, com previsão de atingir US\$ 3,03 bilhões até 2030, com CAGR estimada em 6,12% ao ano durante o período de previsão.

Dentre os principais players do mercado brasileiro, a *Roche Diagnostics* formou parcerias com o Ministério da Saúde, os hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, além de inovações tecnológicas, como a utilização de IA no processo de diagnóstico. Em 2024 foram investidos pela empresa cerca de R\$ 20 milhões para modernizar a infraestrutura diagnóstica no Brasil. Com a fusão recente com o Grupo Hermes Pardini, o Grupo Fleury consolidou-se como líder em medicina de precisão e diagnóstico de alta complexidade (Fleury Genômica); em 2024 registrou uma receita de R\$ 8,24 bilhões, um crescimento de 19,5% em comparação ao exercício anterior. A DASA (Diagnósticos da América), considerada a maior rede de saúde integrada do Brasil e da América Latina, lançou 80 novos produtos e serviços diagnósticos ao longo de 2025, com destaque para Biópsia Líquida Dasa, desenvolvida em colaboração com instituições globais de referência, e o dispositivo de autocoleta para rastreio de HPV. No terceiro trimestre de 2025, a receita líquida da empresa totalizou R\$ 2,1 bilhões, e no acumulado dos nove meses de 2025, a receita líquida somou R\$ 6,0 bilhões, avanço de 8,4% sobre o mesmo período de 2024.

Por tipo de teste, o imunodiagnóstico deteve 30,5% do mercado brasileiro em 2024. Por tipo de produto, os reagentes e *kits* representaram 55,53% do mercado no mesmo ano; por aplicação, os testes oncológicos apresentam a trajetória de crescimento mais rápida, com CAGR de 12,55% até 2030; e por utilizador final, os laboratórios detêm quase 55% de participação.

A região sudeste lidera o mercado, respondendo por mais de 80% dos procedimentos diagnósticos, sustentados pela concentração de grandes laboratórios, como DASA e Fleury. Além disso, a expansão de novos hospitais na região tende a aprofundar a dominância regional. As regiões Nordeste e Norte apresentam menor razão médico-habitante, mas demonstram elevado potencial de crescimento devido à expansão da telessaúde e à implantação de quiosques móveis. No Centro-Oeste, o agronegócio impulsiona a expansão de clínicas privadas, e no Sul observa-se uma infraestrutura robusta e a maior taxa de cobertura de planos de saúde privados *per capita* do país, sustentando demanda contínua por monitoramento de doenças crônicas como o câncer.

3. MERCADO GLOBAL DE DIAGNÓSTICO EM CÂNCER DE OVÁRIO (2024-2025) ³¹⁻³⁹

Em comparação com outras neoplasias femininas, como o câncer de mama e o câncer do colo do útero, CO recebe menores investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, bem como em programas estruturados de rastreamento. Contudo, o crescente número de casos da doença em todo o mundo aumenta a demanda por ensaios diagnósticos eficazes, testes de biomarcadores, exames de imagem e testes moleculares, uma vez que a doença se caracteriza por sintomas iniciais inespecíficos e diagnóstico predominantemente tardio.

A heterogeneidade do CO faz com que o mercado seja segmentado pelos subtipos da doença, reconhecendo que a biologia tumoral distinta influencia as vias de diagnóstico, a seleção de biomarcadores e as estratégias de acompanhamento. O tumor do tipo epitelial demanda a maioria dos protocolos de imagem, as combinações de biomarcadores, os investimentos em melhoria da avaliação de risco e estadiamento abrangente por se tratar do tipo mais comum de CO. Para o diagnóstico de tumores de células germinativas, os painéis de biomarcadores personalizados podem ser necessários, considerando a fertilidade e idade da paciente, contexto nos quais parcerias com centro de referência são incentivadas. Os tumores de células estromais requerem diagnósticos baseados em marcadores patológicos específicos e imagens detalhadas para diferenciar subtipos e o planejamento terapêutico, demandando maiores recursos

O mercado de diagnóstico de CO foi avaliado em US\$ 1,6 bilhão em 2024 e deve atingir US\$ 3,2 bilhões até 2035, expandindo-se a uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de 6,2% entre 2025 e 2035 (figura 5). Com o aumento da carga global do câncer, a população dos países desenvolvidos tem se tornado mais consciente da doença, o que vem aumentando o volume de diagnósticos e contribuindo para o crescimento do mercado.

O setor é competitivo, com grandes multinacionais e pequenas e médias empresas inflamando o setor. Alguns dos principais *players* incluem a AstraZeneca (Reino Unido/Suécia), Boehringer Ingelheim (Alemanha), *Bristol Myers Squibb Company* (Estados Unidos), *Eli Lilly and Company* (Estados Unidos), *Abbott Laboratories* (Estados Unidos), *Danaher Corporation* (Estados Unidos), *F. Hoffmann-La Roche Ltd* (Suíça), *Qiagen N.V* (Holanda), *GlaxoSmithKline PLC* (Reino Unido) (GSK), *Johnson & Johnson* (Estados Unidos), *Amneal Pharmaceuticals* (Estados Unidos) e *Siemens Healthineers AG* (Alemanha).

Figura 5. Projeção do mercado de diagnóstico do câncer de ovário (2024-2034, em dólares)

Fonte: Transparency Market Research (2024). Disponível em:

<https://www.transparencymarketresearch.com/ovarian-cancer-diagnostics-market.html>

Observa-se uma tendência de formação de alianças estratégicas entre empresas farmacêuticas e de diagnóstico, voltadas à cocriação de testes diagnósticos complementares alinhados aos portfólios de terapias direcionadas, com aproximadamente 60% das inovações surgindo por meio destas colaborações. Esse modelo aposta na descoberta de biomarcadores, no desenvolvimento de diagnósticos complementares e em ferramentas de diagnóstico baseadas em IA, resultando em expansão do mercado em instalações de saúde especializadas.

A América do Norte concentrou uma parcela significativa do mercado em 2024, respondendo por 36,8% do total, com os Estados Unidos desempenhando papel central nesse desempenho. Esse protagonismo é atribuído, em grande parte, à presença da maioria dos principais *players* globais de diagnóstico para o CO sediados no país, bem como à elevada incidência da doença na região, com mais de 19 mil novos casos estimados em 2022. O mercado europeu apresenta crescimento impulsionado, principalmente, pela elevada incidência de CO em mulheres na faixa etária de 55 a 64 anos. Estima-se que o mercado mantenha trajetória de expansão com CAGR de 8,6% (2024-2029). O alto número de casos de CO no Médio Oriente e África deverá contribuir para o crescimento do mercado, com estimativa de CAGR de 6,1% (2022-2030) e a receita de US\$ 440 milhões até 2030. Além disso, o aumento de participantes no mercado e a melhoria da infraestrutura são fatores importantes neste cenário. A previsão é o aumento da demanda por tomografias computadorizadas, principalmente com os investimentos da *GE HealthCare* na melhoria da qualidade dos exames de imagem (*Smart CT*). A região Ásia-Pacífico apresenta o mercado aquecido devido ao aumento da incidência do CO (mais de 1800 casos em 2022) e o envelhecimento da população feminina, com o CAGR previsto de 15% (2025-2030). As iniciativas governamentais também impulsionam o mercado, como a proposta de integração

de testes genéticos e aconselhamento para melhorar o diagnóstico do CO na Malásia. Finalmente, na América do Sul, a previsão é que o mercado registre um CAGR de 9,2% (2025-2030). Dentre os fatores desse crescimento estão a incidência crescente da doença na região, o tabagismo, o sedentarismo e a dieta deficiente em alimentos saudáveis.

Dados como crescimento da conscientização, aprimoramento diagnóstico, presença de players de do mercado, demografia da região e epidemiologia da doença são alguns dos principais indicadores utilizados para prever o cenário de mercado em cada país. A figura 6 destaca as tendências para cada região.

Figura 6. Tendências do mercado global de câncer de ovário, por região (2024).

Fonte: Data Bridge Market Research (2024). Disponível em:

<https://www.databridgemarketresearch.com/pt/reports/global-ovarian-cancer-diagnostics-market>

Um dos elementos mais significativos do mercado de diagnóstico do CO é sua dependência de exames de imagem, pilar essencial para a detecção, o estadiamento, e o monitoramento terapêutico. Estima-se que eles representem entre 30-50% do faturamento do mercado (US\$ 700 milhões a US\$ 1,1 bilhão movimentado ao ano), a depender da região e da tecnologia disponível (figura 10).

Os testes com biomarcadores representam cerca de 40% do mercado, com valor estimado de US\$ 656 milhões anuais (figura 10). Essas tecnologias são fundamentais para a estratégia diagnóstica e ampliando a eficiência tanto em contextos hospitalares quanto ambulatoriais. Marcadores séricos como CA125 são fontes de informação valiosas, mas a simples verificação dos níveis de CA125 pode gerar falsos positivos. Portanto, espera-se que o mercado seja impulsionado através de pesquisas de painéis multiparamétricos.

A biópsia permanece como o padrão para confirmação histopatológica. O setor é impulsionado por investimentos em patologia digital e modelos de laudos padronizados que, aliados à revisão multidisciplinar, elevam o rigor diagnóstico e a qualidade assistencial. O mercado movimenta aproximadamente US\$ 248 milhões anualmente, representando cerca de 15 % de todo mercado diagnóstico (figura 7).

Os ensaios de biópsia líquida têm o crescimento impulsionado pela proposta de personalização no tratamento, recebendo investimentos por parte dos *players* do setor. Em 2025 foram movimentados aproximadamente US\$ 11 bilhões, sendo o câncer de ovário responsável por 3% desse mercado. Embora represente uma fatia pequena, é o segmento com um dos maiores potenciais de crescimento disruptivo. No entanto, são tecnologias de alto custo, limitando o acesso aos países desenvolvidos e de altos recursos.

Figura 7. Distribuição da participação de mercado de diagnósticos de câncer de ovário, por tipo (2024).

Fonte: Transparency Market Research (2024). Disponível em:

<https://www.transparencymarketresearch.com/ovarian-cancer-diagnostics-market.html>

Legenda: *Biomarkers Tests*: testes com biomarcadores; *imaging tests*: testes de imagem; *Biopsy*: biópsia; *Others*: outros

Em relação ao usuário final, os laboratórios hospitalares detêm atualmente a maior fatia do mercado (40,49 a 61,2%), devido à capacidade de oferecer cuidados integrados e imediatos, bem como cirurgias e acompanhamento intensivo. Os centros de diagnóstico oncológico, no entanto, são identificados como a categoria de crescimento mais rápido por oferecerem tempos de resposta mais curtos e serviços focados exclusivamente em oncologia, o que atrai parcerias com seguradoras de saúde para otimizar custos. Os institutos de pesquisa contribuem com os estudos clínicos e conhecimentos translacionais; as colaborações com hospitais e laboratórios apoiam o recrutamento para ensaios clínicos, a formação de biobancos e a coleta de evidências do mundo real.

O cenário brasileiro^{2,6, 17, 26, 40-42}

O CO configura um relevante desafio de saúde pública no Brasil, com estimativa de 7.310 casos no triênio 2023–2025 e expressiva mortalidade associada. Em 2022, apresentou elevada incidência em todas as regiões do país, com destaque para a Região Sudeste, que concentrou o maior número de diagnósticos e óbitos (figura 8). Apesar de dispor de maior infraestrutura e acesso a serviços especializados, a persistência de altas taxas de mortalidade no Sudeste evidencia que infraestrutura não tem se convertido, efetivamente, em ganhos de detecção precoce.

Figura 8. Incidência e mortalidade do câncer de ovário nas regiões brasileiras (2022-2024).

Fonte: Adaptado de DATASUS. Tecnologia da Informação a Serviço do SUS. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>.

O mercado de diagnóstico para o CO gerou a receita de US\$ 63,8 milhões em 2024, com previsão de atingir US\$ 117 milhões até 2033, com CAGR de 7% (2025-2033). A crescente demanda por diagnóstico clínico, acesso ampliado a cuidados de saúde e investimentos tecnológicos são fatores que impulsionam o crescimento do mercado. Em relação ao subtipo da doença, o tumor do tipo epitelial foi o maior segmento, com uma participação de 96,71% na receita em 2024.

Ele é dividido entre hospitais públicos e privados, laboratórios de medicina diagnóstica, as clínicas especializadas e a indústria farmacêutica/biotecnológica. Na referência privada destacam-se centros de excelência como A.C. Camargo Cancer Center, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês e a Rede D'Or (Oncologia D'Or). O atendimento no SUS é realizado por instituições de ensino e pesquisa, como o INCA (Hospital do Câncer II), o Hospital Pérola Byington e o Hospital de Clínicas da UNICAMP (CAISM). Na medicina diagnóstica, a Dasa e o Grupo Fleury são os principais *players* no mercado,

operando testes consagrados, a exemplo do CA125 e HE4, os exames de imagem e análise patológica das biópsias. As clínicas especializadas oferecem consultas personalizadas, rastreamento de fatores de risco (como mutações genéticas BRCA1 e BRCA2) e coordenação de planos de tratamento. A Oncoclínicas & Co se destaca nesse segmento, atingindo um aumento de capital de R\$ 1,5 bilhão em 2024. Empresas como AstraZeneca, MSD, Roche e GSK lideram o fornecimento de medicamentos e tecnologias de diagnóstico associado.

Os serviços de diagnóstico por imagem e diagnóstico de laboratório clínico são os que possuem maior oferta em estabelecimentos por serem essenciais em praticamente todas as áreas, justificando os números elevados em 2024 (39.291 e 26.986, respectivamente) (figura 9). Neste mesmo ano, os estabelecimentos privados responderam, respectivamente, por 66,9% dos diagnósticos de imagem, e 57,1% dos diagnósticos clínicos.

Figura 9. Distribuição de estabelecimentos no Brasil por tipo de serviço de medicina diagnóstica (2024)

Fonte: Painel Abramed – O DNA do Diagnóstico (2025)

Apesar dos avanços na medicina diagnóstica, o mercado diagnóstico de CO no Brasil permanece marcado por desigualdades de acesso. No SUS, responsável pela assistência de mais de 70% da população, o diagnóstico baseia-se majoritariamente na ultrassonografia e na dosagem do CA125, biomarcador de baixa especificidade nos estágios iniciais da doença. Em contraste, a rede privada dispõe de testes genéticos e biomarcadores avançados, que ampliam a acurácia e favorecem o diagnóstico precoce, porém com custos incompatíveis com a realidade do sistema público; e mesmo quando fazem parte do rol da Agência de Saúde Suplementar (ANS), não são prescritos em razão do custo. Assim, o diagnóstico de precisão torna-se restrito a uma pequena parcela da sociedade.

Esse panorama evidencia a necessidade de inovações diagnósticas adaptadas à realidade brasileira, que sejam economicamente viáveis e passíveis de incorporação equitativa no SUS, como novos biomarcadores sanguíneos.

A prostasina emerge como uma alternativa, pois evidências clínicas apontam uma superexpressão em tecidos tumorais ovarianos principalmente nos estágios iniciais do CO, além da participação em vias moleculares distintas daquelas refletidas pelos biomarcadores CA125 e HE4 atualmente utilizados.

Essas características posicionam a prostasina como um componente estratégico em abordagens diagnósticas combinadas, justificando uma análise específica do seu cenário tecnológico e patentário. Tal análise visa mapear o estado da arte, fornecer subsídios sobre liberdade de exploração e patenteabilidade, avaliar a maturidade tecnológica (TRL) das inovações e, finalmente, discutir o potencial de absorção dessa tecnologia no SUS como estratégia de diagnóstico precoce.

4. ANÁLISE PATENTÁRIA E TECNOLÓGICA DA PROSTASINA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE OVÁRIO

4.1 Fundamentação Técnica e Racional da Prostasina ^{17, 43-44}

A prostasina está envolvida na regulação da homeostase epitelial, da integridade das junções celulares e da sinalização associada à proliferação e diferenciação celular, processos relacionados à biologia dos epitélios glandulares, incluindo o epitélio ovariano. Estudos demonstraram a superexpressão da prostasina em células tumorais ovarianas, quando comparados a tecidos ovarianos normais.

Por ser uma proteína detectável em fluidos biológicos, incluindo o soro, sua mensuração por métodos imunológicos não invasivos torna-se factível. Além disso, sua expressão parece refletir mecanismos biológicos distintos daqueles associados ao CA125 e ao HE4, indicando potencial complementaridade. Enquanto o CA125 está relacionado principalmente à inflamação e à irritação peritoneal, e o HE4 à diferenciação epitelial e remodelamento tumoral, a prostasina se associa a vias proteolíticas específicas, ampliando o espectro biológico capturado por painéis multiparamétricos.

A análise comparativa da prostasina com o CA125 demonstrou que a combinação de ambos os biomarcadores atingiu uma sensibilidade de 92% e especificidade de 94% na detecção da patologia. Em contraste, quando avaliados isoladamente sob os mesmos parâmetros de especificidade, o CA125 apresentou sensibilidade de apenas 64,9%, enquanto a prostasina atingiu 51,4%. Observa-se ainda que a expressão da prostasina é positivamente regulada nos estágios iniciais da doença, o que reforça o seu perfil promissor como um biomarcador complementar para aprimorar a detecção precoce.

Embora a evidência científica sustente o potencial diagnóstico da prostasina, a transformação desse conhecimento em impacto clínico depende de sua inserção num ecossistema de inovação que envolve três pilares: desenvolvimento tecnológico, validação regulatória e viabilidade de mercado. O mapeamento patentário da prostasina fornece indicadores estratégicos sobre o estágio de desenvolvimento tecnológico e o posicionamento de mercado no campo da oncologia, contribuindo para a formulação de políticas públicas de saúde mais precisas, eficientes e alinhadas às necessidades diagnósticas emergentes.

Sob a perspectiva da saúde pública, a incorporação de um biomarcador com elevado valor preditivo nos estágios iniciais do CO pode reduzir os custos associados a tratamentos de alta complexidade em fases avançadas da doença. Além disso, a possibilidade de

detecção por meio de ensaios imunoenzimáticos de baixo custo operacional favorece a descentralização do diagnóstico, ampliando a equidade no acesso aos serviços de saúde.

4.2 Prospecção Patentária

A pesquisa de patentes foi conduzida no sistema *Orbit Intelligence*[®] da empresa franco-americana *Questel* (Questel, Paris, França; <https://www.orbit.com>). Trata-se de uma robusta plataforma eletrônica que permite buscar documentos de patente em mais de 100 países. O foco da prospecção foi em documentos de patentes de tecnologias envolvendo a prostasina como biomarcador para o diagnóstico do CO, baseados em métodos imunoenzimáticos (ELISA).

O conjunto de dados de patentes possui cobertura geográfica mundial e abrange famílias de patentes com data de prioridade entre 1995 e 2025. Embora a aplicação da prostasina como biomarcador de CO tenha sido reportada na literatura científica apenas a partir de 2001, a inclusão de anos anteriores na busca patentária assegurou o mapeamento completo da evolução da propriedade intelectual, desde o interesse em ciência básica até a tradução para o diagnóstico clínico.

Estratégia de busca utilizada para construção do conjunto de dados foi realizada em três etapas de refinamento com os termos relacionados à "Prostasina", "Câncer de Ovário" e "Diagnóstico" combinados (Tabela 1).

Os documentos foram agrupados segundo a designação de Família de Patentes (*Fampat*), que agrupa todos os pedidos de patente depositados em diferentes países que compartilham a mesma prioridade, garantindo que cada invenção fosse contabilizada apenas uma vez, independentemente do número de jurisdições em que foi depositada. A qualidade técnica das patentes foi avaliada com base na análise de suas reivindicações e descrições, a fim de diferenciar inovações genuínas de meras variações ou aprimoramentos de tecnologias pré-existentes.

Sempre que disponíveis, foram identificadas informações relativas à sensibilidade, especificidade e valores preditivos dos testes descritos, com o propósito de avaliar o potencial clínico e o grau de maturidade tecnológica das invenções.

Adicionalmente, o sistema *Orbit Intelligence*[®] foi empregado para a mineração avançada de dados. Seus recursos de estatística permitiram realizar análises detalhadas da evolução temporal das patentes, da identificação de tendências de inovação, da distribuição geográfica e do perfil dos principais depositantes, elementos essenciais para a interpretação e discussão dos resultados.

Tabela 1. Consultas de pesquisa (*search queries*) utilizadas para construir o conjunto de dados relativos à aplicação da prostasina como biomarcador diagnóstico para o câncer de ovário.

Etapas	No. de patentes	Search Queries
1^a	630	("prostasin") AND ("ovarian") AND ("cancer") em todos os campos
2^b	130	("prostasin") AND ("ovarian") AND ("cancer") AND ("diagnosis")
3^c	18	((prostasin or "channel? activating protease 1" or "serine protease 8" or prss8) and (diagnos* or "early detection") and (ovar*) and (cancer or tumor or neoplasm or malignanc?))

Fonte: a autora (2025)

Legenda: ^a Estratégia ampla: recuperação de muitos documentos sem pertinência diagnóstica; ^b Ênfase diagnóstica: Inclusão do termo *diagnostic* com restrição aos campos de título e resumo, mas ainda houve recuperação de documentos relacionados a outros tipos de câncer, pedidos que não utilizasse a prostasina como biomarcador ou que não apresentavam aplicabilidade direta ao diagnóstico do CO; ^c Estratégia otimizada: Inclusão de sinônimas e variações terminológicas dos descritores identificados via *Medical Subject Headings* (MeSH) e inclusão de parênteses para agrupamento de termos, conectores lógicos e caracteres de truncamento, visando cobrir a diversidade de termos e acrônimos comuns em depósitos de patentes.

Foram excluídas as patentes que cujo estado da arte não envolvia a neoplasia ovariana (n=2); a aplicação da prostasina para fins não diagnósticos (n=1) ou que não envolveram a prostasina (n=4); as que reivindicavam somente métodos moleculares (n=4), as duplicidades e extensões (n=2) e as que que não envolvessem amostras séricas (plasma ou soro) para a quantificação da prostasina (n=1). Dessa forma foram excluídos o total de 14 documentos.

A amostra final totalizou quatro documentos de patentes: WO2012/115820A2, WO2017/182985A1, WO2016/033464A1 e WO02/21133A2. (quadro 1).

Quadro 1. Descrição das publicações patentárias relacionadas à prostasina como biomarcador diagnóstico para o câncer de ovário, nos últimos trinta anos.

Código de publicação/país/ano	Título	Inventores/ depositantes	Ponto central	Método de detecção	Painel sugerido/ Domínio tecnológico/CIP	Desempenho/ Resultados
WO02/21133A2 (USA)	<i>Methods of detecting cancer based on prostatic acid phosphatase.</i>	MOK, S.C. KWONG- KWOK, W. (Brigham & Womens Hospital)	Detecção e diferenciação entre amostras tumorais versus controle	Imunoensaio	Prostasina + CA125 Análise de materiais biológicos e biotecnologia	A análise combinada do painel apresentou desempenho diagnóstico superior, com sensibilidade de 92% e especificidade de 94%. Quando avaliados individualmente, o CA125 mostrou sensibilidade de 64,9%, enquanto a prostasina apresentou 51,4%
WO2012/115820A2 (USA)	<i>Biomarker panels, diagnostic methods and test kits for ovarian cancer.</i>	BERTENSHAW, G.P. YIP, P.F. SESHIAH, P. (Vermillion)	Diagnóstico via painéis proteicos múltiplos	Imunoensaio (Kits de painéis séricos)	Prostasina + CA125 +HE4 Análise de materiais biológicos	A combinação tripla atingiu uma área sobre a curva (AUC) > 0,95, aprimorando a precisão diagnóstica
WO2016/033464A1 (USA)	<i>Serine proteases as biomarkers for ovarian cancer.</i>	PECORA, A.L. (University Hackensack Medical Center)	Diagnóstico de LGSOC em estágio inicial	mRNA inicial e diagnóstico final por imunoensaio	Prostasina + CA125 +HE4 Análise de materiais biológicos	O diagnóstico pode ser melhorado pela combinação tripla, aumentando a sensibilidade e especificidade, utilizando a metodologia de imunoensaio. A prostasina tem um poder discriminatório real para identificar o câncer de ovário.
WO2017/182985A1 (USA)	<i>Prognosis of serous ovarian cancer using biomarkers.¹</i>	O'SHANNESSY, D.J. (Morphotek® Inc)	Prognóstico e detecção do câncer de ovário	Imunoensaio	Prostasina + HE4 Análise de materiais biológicos e tecnologia de computador	Níveis elevados da prostasina foram associados a pior sobrevida. A prostasina tem potencial para triagem clínica e diagnóstico diferencial, dada a inclusão da prostasina e do HE4, marcadores-chave para o Estágio I-II, e a análise por imunoensaios desses biomarcadores, compatíveis com um teste de <i>screening</i> clínico

Legenda: USA: Estados Unidos; * Em 2020, a Vermillion, Inc. mudou seu nome para Aspira Women's Health Inc.; ¹ O conteúdo da publicação WO2017/182985A1 descreve métodos diagnósticos baseados em prostasina, apesar de seu título indicar escopo distinto.

WO02/21133 A2: Este documento descreve métodos para detecção de por meio de análise de amostras de soro e plasma para prostasina, direcionados para o CO. Em um primeiro momento, é descrito o uso do sistema de *microarray* de cDNA para identificar genes expressos em níveis muito mais altos em células cancerosas do que em células ovarianas normais. A prostasina apresentou uma das correlações mais fortes e a vantagem de ser detectável em amostras de fácil obtenção, como plasma ou soro. Para validação adicional, é descrito o uso da imunohistoquímica. Foram avaliadas lâminas de ovários saudáveis, de tumor ovariano do tipo *boderline*, e de adenocarcinoma seroso nos estágios I, II e III. Foi detectada uma coloração citoplasmática mais intensa em células cancerosas do que em células normais, corroborando com o achado anterior de que a prostasina é superexpressa em células ovarianas tumorais. Para a aplicação clínica prática da invenção, os níveis médios de prostasina foram quantificados por imunoenensaio (ELISA) do tipo sanduíche em 201 amostras de soro disponíveis (64 amostras de pacientes com CO e 137 amostras de indivíduos controle, incluindo mulheres com outros cânceres ginecológicos, doenças ginecológicas benignas e indivíduos sem alterações ginecológicas conhecidas). Os resultados demonstraram um aumento de 1,83 vezes nos níveis da proteína em pacientes com CO, diferença estatisticamente significativa ($p < 0,001$), com valores médios de 13,7 $\mu\text{g/mL}$ no grupo caso e 7,5 $\mu\text{g/mL}$ no grupo controle. A probabilidade de câncer foi considerada elevada quando a concentração de prostasina ultrapassou 10 $\mu\text{g/mL}$, ou 12 $\mu\text{g/mL}$ (teste mais rigoroso). Mulheres com tumores ovariaos em estágio II apresentaram os maiores níveis de prostasina, evidenciando que esta pode ser utilizada como biomarcador para detecção precoce. O documento destacou que a quantificação pode ser feita isoladamente ou combinada com outros biomarcadores, como o CA125. No estudo, os níveis de CA125 estavam disponíveis em aproximadamente 70% das participantes, então o desempenho da prostasina foi comparado ao CA125 na diferenciação entre pacientes com CO e indivíduos controle. Não foi observada correlação estatisticamente significativa entre os níveis de prostasina e CA125, indicando que cada marcador mensura mecanismos biológicos distintos no processo tumoral. Esse achado é relevante, pois evidenciou o potencial de complementaridade entre os biomarcadores. A análise combinada do painel (Prostasina + CA125) apresentou desempenho diagnóstico superior, com sensibilidade de 92% e especificidade de 94%. Quando avaliados individualmente, o CA125 mostrou sensibilidade de 64,9%, enquanto a prostasina apresentou 51,4% , respectivamente, nas mesmas condições de especificidade. Em conjunto, os resultados apresentados no documento WO02/21133 A2 fortalecem a racionalidade para a integração da prostasina a painéis diagnósticos, principalmente em combinação com CA125 e HE4, e sugerem aplicabilidade clínica potencialmente relevante, sobretudo para aprimorar a detecção de tumores em estágios iniciais.

WO2012/115820A2: descreve o desenvolvimento de painéis proteicos multicomponentes para o diagnóstico do CO epitelial, utilizando kits baseados na tecnologia ELISA. A invenção estabelece como núcleo obrigatório a medição conjunta de CA125 e HE4, à qual se soma a prostasina como biomarcador estratégico para elevar a precisão clínica. A validação metodológica utilizou amostras de soro de pacientes com neoplasias e condições benignas (confirmadas patologicamente). Os resultados demonstraram que a integração da prostasina ao binômio CA125/HE4 alcançou uma AUC > 0,95, superando a acurácia de qualquer marcador isolado. Notavelmente, o ganho de desempenho foi mais expressivo nos estágios iniciais (I-II), reforçando o potencial da tecnologia para o diagnóstico precoce.

WO2016/033464A1: Este documento descreve o uso de serino proteases como biomarcadores estratégicos para o diagnóstico e tratamento do CO seroso de baixo grau (LGSOC) em estágio inicial. A tecnologia abrange métodos de detecção e quantificação da prostasina, isolada ou em combinação com as calicreínas KLK6 e KLK7, a partir de amostras de fácil acesso, como soro, plasma ou urina. Embora a validação biológica inicial tenha ocorrido em nível genético (mRNA *PRSS8*, gene que codifica a prostasina), a invenção reivindica formalmente a quantificação da proteína prostasina via imunoenaios. A superexpressão de *PRSS8* é altamente específica para o CO, apresentando níveis até cem vezes superiores aos observados em tecidos normais. Um ponto central da invenção é a correlação direta entre a elevação sérica da prostasina e o diagnóstico da doença em estágios iniciais (I-II). Os autores destacam que, embora a prostasina e as calicreínas possuam poder discriminatório real isoladamente, o desempenho diagnóstico é otimizado quando combinados a marcadores consolidados, como CA125 e HE4. Essa integração, baseada em anticorpos anti-serino proteases, consolida a viabilidade de um painel multiplex para o diagnóstico clínico.

WO2017/182985A1: Esta patente foi analisada em função de seu potencial de aplicação diagnóstica, conforme o trecho [0005] “método de detecção de proteínas em uma amostra biológica” obtida de pacientes com a doença. A metodologia emprega imunoenaios multiplex que combina a prostasina a marcadores como HE4, ANG-2, EGFR e IL8, permitindo a quantificação simultânea de múltiplos alvos em volumes de soro. O diferencial reside na aplicação de bioinformática para processar os níveis proteicos por meio de algoritmos computacionais, gerando um score de risco. Embora a prostasina tenha sido identificada como um marcador de alto desempenho para sobrevida livre de progressão, a análise estatística revelou que o poder preditivo individual dos marcadores (incluindo o "top marker" prostasina) perde significância após correções rigorosas. Isso demonstra que o valor da patente está na robustez do painel e do algoritmo conjunto, e não em biomarcadores isolados. A base metodológica evidencia que a tecnologia é passível de extrapolação para o diagnóstico diferencial de massas anexiais, especialmente pela inclusão de marcadores-

chave para os estágios iniciais (I-II), como a prostasina e o HE4, torna o sistema compatível com protocolos de *screening* clínico.

Em relação à cronologia, houve um esparsamento no período analisado (1995–2025). As patentes analisadas distribuem-se em quatro marcos de prioridade (2000, 2011, 2014 e 2016), cada um representando uma família de patentes distinta. O pioneirismo tecnológico remete ao ano de 2000, com o depósito original que estabeleceu a prostasina como biomarcador para o CO. A partir daí verificou-se um hiato de onze anos até a ocorrência seguinte, em 2011, enquanto os demais depósitos de prioridade concentraram-se em 2014 e 2016 (Figura 10)

Figura 10. Evolução temporal das patentes publicadas no período analisado (1995-2025).

Fonte: *Orbit Intelligence*® (2025).

Os Estados Unidos da América contemplam todos os depósitos de patentes, e os principais depositantes são institutos de natureza acadêmico-hospitalar (*University Hackensack Medical Center* e *Brigham and Women's Hospital*) e empresas com foco em biotecnologia e diagnóstico (*Aspira Women's Health*, anteriormente conhecida como *Vermillion*, e *Morphotek*®, Inc (Figura 11).

Figura 11. Principais depositantes de documentos de patentes referentes a tecnologias envolvendo a prostasina como biomarcador para o diagnóstico do câncer de ovário no período analisado (1995-2025).

Fonte: *Orbit Intelligence*® (2025).

Em relação às instituições acadêmico-hospitalares, o *Brigham and Women's Hospital* (BWH) é hospital universitário situado em Boston (Estados Unidos da América), e filiado à *Harvard Medical School*. Possui um robusto programa de pesquisa clínica, biotecnologia e inovação médica. A receita anual estimada do BWH é de US\$ 7,1 bilhões, sendo US\$ 2,7 bilhões investidos em atividades de pesquisa. O hospital conta com aproximadamente 9.000 colaboradores e conduz mais de três mil ensaios clínicos. Assim, como o BWH, o *University Hackensack Medical Center* (HUMC) é um hospital universitário situado em Nova Jersey (Estados Unidos da América) que desempenha papel relevante em pesquisa clínica e atendimento terciário. Foi fundado em 1988 e possui aproximadamente 9.000 colaboradores. A receita estimada do HUMC é de US\$ 3,5 bilhões por ano.

A *Morphotek*® Inc. (Fundada em 2001 na Pensilvânia) era uma biofarmacêutica focada no desenvolvimento de anticorpos monoclonais terapêuticos para câncer e doenças inflamatórias e foi adquirida, em 2007, pela gigante japonesa Eisai. Esta aquisição fortaleceu o braço oncológico da Eisai, que hoje opera globalmente com mais de 10 mil funcionários e reportou a receita de aproximadamente R\$ 9,32 em 2024. A outra empresa depositante é a *Aspira Women's Health Inc*, focada no desenvolvimento de testes não invasivos para doenças ginecológicas, com ênfase no CO e endometriose. Foi fundada em 1993 com o nome de *Vermillion*, adotando o nome atual em 2020. Com sede no Texas (Estados Unidos da América), a empresa possui 66 colaboradores e a receita de US\$ 9,18 milhões (dados de 2024).

Em relação ao *status* legal, metade das famílias de patentes apresenta a condição jurídica concedida (2), e a outra metade divide-se em “caducada” (1) e revogada (1). A figura 12 apresenta a linha do tempo da condição jurídica de cada membro das famílias nas quais pertencem os documentos recuperados

Figura 12. Linha do tempo do *status* jurídico das famílias de patentes publicadas no período analisado (1995-2025).

Fonte: *Orbit Intelligence*® (2025).

Legenda: A-D: Membros de cada família de patentes, com os seus respectivos pedidos originais destacados; os números na parte superior dos gráficos (12–25) correspondem à linha do tempo, em anos. Os losangos indicam *eventos de mudança de status jurídico* registrados nos escritórios de patentes.

Como pode ser observado, não houve pedidos de depósito no Brasil. As famílias foram nomeadas de A-D, cujas características estão dispostas a seguir:

Família A (membro: WO02/21133A2): a mais antiga do conjunto e demonstra que a tecnologia alcançou um estágio de maturidade suficiente para a obtenção de concessão

plena no mercado norte-americano. No entanto, a estratégia de proteção intelectual não foi sustentada ao longo do tempo, resultando na descontinuidade da exclusividade patentária

Família B (membro: WO2012/115820A2): cenário jurídico mais heterogêneo entre as famílias analisadas, com a coexistência de pedido pendente, patente concedida e vigente e múltiplos membros caducados, revogados ou expirados em jurisdições consideradas estratégicas

Família C (membro: WO2016/033464A1): maior robustez regulatória, com múltiplas concessões. A jurisdição canadense (CA) se destaca pela manutenção da vigência da patente (*granted*). Em contrapartida, outros membros exibem *status* de caducidade (*lapsed*) ou revogados (*revoked*).

Família D (membro: WO2017/182985A1): reflete um estágio tecnológico menos consolidado, no qual não houve concessões efetivas. De forma semelhante às demais famílias, observaram-se pedidos caducados, revogados ou expirados, indicando ausência de consolidação da proteção patentária.

Em relação ao Domínio Tecnológico, as famílias de patentes se encontram na área de Análise de Materiais Biológicos, seguida da área de Biotecnologia (n=2), Medição (n=1) e Tecnologia de Computação (n=1). Na Classificação Internacional de Patentes (CIP), a subclasse G01N, que especifica *Investigação ou análise de materiais por determinação de suas propriedades químicas ou físicas* foi o código da mais citado. Dentro dela, destaca-se o grupo principal G01N 33/, que se refere a *Métodos ou aparelhos para analisar ou testar materiais biológicos in vitro*.

O segundo grupo principal mais recorrente é o C12Q 1/ (ou C12Q-001), que especifica *Métodos de ensaio ou detecção que utilizam microrganismos ou enzimas*, refletindo o uso de ferramentas biológicas nos sistemas de diagnóstico. O terceiro Grupo é o G06F 19/, que representa *Sistemas de informações biomédicas ou de saúde; Bioinformática*. Por fim, a CIP C07K 14/, que especifica *Peptídeos compreendendo mais de 20 aminoácidos; Proteínas*, reforça a natureza molecular das invenções. Quanto à sobreposição, duas famílias estão inseridas no Grupo C12Q 1/; uma família pertence ao Grupo C07K 14/; e, por fim, o Grupo G06F 19/ inclui uma única família.

Dentro da CIP G01N-033, os subgrupos mais recorrentes são G01N-033/574 (*Testes imunológicos específicos para câncer ou para marcadores tumorais*), G01N-033/53 (*Métodos de teste que envolvem imunensaio*) e G01N-033/68 (*Métodos ou aparelhos para analisar materiais biológicos*). Já na CIP C12Q-001, a subclasse C12Q-001/68 (*Métodos de ensaio ou detecção que utilizam ácidos nucleicos*) se destaca, apontando para uma forte

representação de invenções focadas em diagnóstico molecular. A figura 13 sintetiza esses achados.

Figura 13. Domínio tecnológico e classificação CIP das patentes publicadas no período analisado (1995-2025).

Fonte: *Orbit Intelligence*® (2025).

A partir das análises dos documentos de patente recuperados, infere-se que a prostasina é aplicada no CO como biomarcador diagnóstico, ferramenta de estratificação de risco e componente de painéis multiparamétricos. Sua associação com CA125 ou HE4 mostrou-se tecnicamente promissora, ao melhorar o desempenho discriminatório dos modelos, permitindo alcançar maior sensibilidade sem perda proporcional de especificidade, ou um melhor equilíbrio entre ambas, quando comparado ao uso isolado de um único marcador.

4.3 Produtos disponíveis no mercado relacionados à tecnologia

A pesquisa sobre os produtos disponíveis de detecção e quantificação da prostasina permite mapear em que estágio de maturidade eles se encontram: se possuem validação por órgãos regulatórios (ANVISA, FDA, EMA) e o status de IVD (*In Vitro Diagnostics* - diagnósticos *in vitro*), ou se permanecem restritas ao ambiente de pesquisa, com o status RUO (*Research Use Only* – somente para uso em pesquisa). No contexto do CO, significa compreender se o desafio atual é o desenvolvimento de uma nova tecnologia ou a validação clínica de plataformas já existentes.

A busca pelos produtos foi realizada de forma ativa e exploratória em ambiente digital, focada em *kits* de ELISA disponíveis, tanto de maneira isolada quanto integrada a

painéis multiparamétricos (incluindo CA125 e HE4). Não foram identificadas tecnologias comerciais que realizem a detecção combinada e simultânea dos três biomarcadores, nem registros de *kits* no Brasil.

Foram encontrados *kits* para a detecção da prostasina de forma isolada e todos possuem o *status* RUO, para serem utilizados somente em pesquisa. As informações detalhadas sobre estes produtos recuperados são apresentadas a seguir, com os demais dados consolidados no Quadro 2.

Human Prostatin PicoKine™ ELISA Kit (código: EK1272)⁴⁵

Desenvolvido pela *Boster Biological Technology* (Estados Unidos/China), é um ensaio imunoenzimático quantitativo *in vitro* para a detecção de alta sensibilidade da prostasina humana (PRSS8) em soro, plasma, urina e sobrenadante de cultura celular. O ensaio utiliza a tecnologia proprietária PicoKine®, que emprega anticorpos de alta afinidade e sistemas de amplificação de sinal para atingir limites de detecção na ordem de picogramas.

ELISA Kit for Channel Activating Protease 1 (CAP1) (código: SEG321Hu)⁴⁶

Fabricado pela *Cloud-Clone Corp.* (Estados Unidos/China), é um ensaio imunoenzimático quantitativo *in vitro* para a medição da prostasina (também designada como CAP1) em soro, plasma, urina e outros fluidos biológicos não especificados pelo fabricante. O kit utiliza o método de sanduíche de fase sólida, sendo amplamente utilizado em estudos de regulação de canais de sódio e sinalização celular tumoral.

Human Prostatin ELISA Kit (código: ab213817)⁴⁷

Desenvolvido pela *Abcam* (Reino Unido), é um ensaio de imunoabsorção enzimática voltado para a determinação quantitativa da prostasina humana em soro, plasma, urina e sobrenadante de cultura celular. O kit é otimizado para oferecer alta especificidade, sem reatividade cruzada significativa com proteínas correlatas.

Human Prostatin (PRSS8) ELISA kit (código: CSB-EL018825HU)⁴⁸

Produzido pela CUSABIO (China), é um ensaio imunoenzimático quantitativo do tipo sanduíche para a detecção da prostasina em soro, plasma, urina, saliva e homogenatos de tecidos. Devido ao papel biológico da prostasina na regulação de canais de sódio epiteliais, esta tecnologia tem sido aplicada em contextos de pesquisa nefrobiológica e endocrinológica, como no trabalho de Andersen et al (2015), intitulado *Diabetic nephropathy is associated with increased urine excretion of proteases plasmin, prostatin and urokinase and activation of amiloride-sensitive current in collecting duct cells*.

Human PRSS8 (Prostasin) ELISA kit (código EH0260) ⁴⁹

Fabricado pela FineTest® (China), é um ensaio imunoenzimático de alta sensibilidade para a quantificação da prostasina humana em soro, plasma, sobrenadantes de cultura celular e lisados teciduais. O teste emprega a técnica de ELISA sanduíche com anticorpos duplos para capturar a PRSS8, sendo utilizado como ferramenta em pesquisas que exigem precisão analítica na ordem de picogramas.

Human Prostasin ELISA kit (código: ELH-Prostsin-1) ⁵⁰

Desenvolvido pela *RayBiotech* (Estados Unidos), é um ensaio imunoenzimático quantitativo *in vitro* de alta performance para a medição da prostasina em soro, plasma e sobrenadante de cultura celular. Este *kit* é reconhecido por seu rigoroso controle de qualidade e sensibilidade. Destina-se à pesquisa de biomarcadores e estudos proteômicos de larga escala.

Human Protease, Serine 8 (PRSS8) ELISA Kit (códigos: RD-PRSS8-Hu e RDR-PRSS8-Hu) ⁵¹⁻⁵²

Fabricado pela *Reddot Biotech* (Estados Unidos/Canadá) nos modelos RD e RDR, compreende ensaios imunoenzimáticos quantitativos para a detecção da prostasina humana em soro, plasma, urina e outros fluidos biológicos não especificados pelo fabricante. Enquanto a versão RD segue o protocolo padrão de incubação, a versão RDR (*Rapid*) é otimizada para reduzir o tempo total de ensaio, mantendo a sensibilidade analítica.

Human Prostasin (PRSS8) ELISA Kit (código: abx250705) ⁵³

Produzido pela *abbexa*® (Reino Unido), é um ensaio imunoenzimático quantitativo *in vitro* do tipo sanduíche para a medição da protease Serina 8. O kit é destinado ao uso com amostras de soro, plasma, urina e outros fluidos biológicos. O teste foca na detecção específica de amostras nativas, e não de proteínas recombinantes.

Quadro 2. Kits ELISA para detecção da prostasina (*PRSS8*) humana.

Produto	Fabricante/país	Amostras utilizadas	Sensibilidade	Tempo total estimado do ensaio	Status Regulatório	Home Page / contato
Human Prostatin PicoKine™ ELISA Kit	Boster Biological Technology (Estados Unidos/China)	Soro, plasma, urina e sobrenadante de cultura celular.	<50pg/ml	3h 45min	RUO	https://www.bosterbio.com/ sales@bosterbio.com
ELISA Kit for Channel Activating Protease 1 (CAP1)	Cloud-Clone Corp. (Estados Unidos)	Soro, plasma, urina e outros.	<620pg/ml	3h	RUO	https://www.cloud-clone.com mail@cloud-clone.com
ab213817 – Human Prostatin ELISA Kit	Abcam (Reino Unido)	Soro, plasma, urina e sobrenadante de cultura celular.	<50pg/ml	3h 30m	RUO	https://www.abcam.com
Human Prostatin (PRSS8) ELISA kit	CUSABIO (China)	Soro, plasma, urina, saliva e homogenatos de tecido.	<580pg/ml	1-5h	RUO	https://www.cusabio.com/ support@cusabio.com
Human PRSS8 (Prostatin) ELISA kit	FineTest® (China)	Soro, plasma, sobrenadante de cultura celular, lisado celular ou tecidual, outras.	<46.87pg/ml	4h	RUO	https://www.fn-test.com fine@fn-test.com
Human Prostatin ELISA kit	RayBiotech ¹ (Estados Unidos)	Soro, plasma e cultura celular.	<30pg/ml	5h 30min	RUO	https://www.raybiotech.com info@raybiotech.com

RD-PRSS8-Hu-Human Protease, Serine 8 (PRSS8) ELISA Kit	Reddot Biotech (Estados Unidos e Canadá)	Soro, plasma, urina e outros.	<590pg/ml	4h 30min	RUO	https://www.reddotbiotech.com info@reddotbiotech.com
RDR-PRSS8-Hu-Human Protease, Serine 8 (PRSS8) ELISA Kit	Reddot Biotech (Estados Unidos e Canadá)	Soro, plasma, urina e outros.	<0,59ng/ml	3h	RUO	https://www.reddotbiotech.com info@reddotbiotech.com
Human Prostasin (PRSS8) ELISA Kit	abbexa [*] (Reino Unido)	Soro, plasma, urina e outros.	< 190pg/ml	3h 30min	RUO	https://www.abbexa.com orders@abbexa.com

Fonte: Elaboração própria (2025), com base nos dados técnicos fornecidos pelos fabricantes.

Legenda: RUO: *Research Use Only*.; ¹ Tecnologia utilizada pela Invitrogen e Sigma.; pg/ml: picogramas por mililitro; h: horas; min: minutos.

4.4 Análise do Cenário Tecnológico⁵⁴⁻⁵⁶

As tecnologias descritas nos documentos de patentes convergiram para três eixos analíticos principais: (1) o posicionamento tecnológico da prostasina no diagnóstico; (2) o papel complementar da prostasina frente aos biomarcadores consagrados CA125 e HE4; e (3) a maturidade regulatória e jurídica das famílias de patentes, com implicações para oportunidades de inovação.

A partir da análise patentária e da pesquisa a respeito dos produtos disponíveis de detecção e quantificação da prostasina, constatou-se o seguinte a respeito do cenário tecnológico:

Maturidade Tecnológica (*Technology Readiness Level-TRL*): O cenário tecnológico da prostasina situa-se, predominantemente, no TRL4 (validação da tecnologia em ambiente laboratorial), uma vez que as patentes analisadas apresentam validações com amostras biológicas reais de pacientes e comparações de grupos controle e benignos.

Barreiras de Propriedade Intelectual (PI) e domínio público: Identifica-se uma baixa barreira de PI, visto que as patentes que protegiam o uso da prostasina como biomarcador isolado já expiraram. Este cenário de domínio público é favorável para novos competidores/players e instituições públicas, pois elimina o custo de *royalties* e permite o investimento direto no desenvolvimento.

Janelas de Oportunidade e Inovação: Conforme esperado, o futuro comercial da prostasina reside na sua integração em painéis multiparamétricos. Existe uma oportunidade clara para o desenvolvimento de testes que combinem a prostasina a marcadores já consolidados, como CA125 e HE4, visando aumentar a sensibilidade no diagnóstico precoce. Devido à complexidade e heterogeneidade do CO, acredita-se que nenhum biomarcador forneça isoladamente dados consistentes de eficácia diagnóstica.

Gap de Inovação: observa-se uma desconexão entre as evidências do potencial da prostasina no diagnóstico do CO e o efetivo investimento em de uma tecnologia diagnóstica que a contemple. Embora os resultados de desempenho sugiram que a tecnologia está madura para avançar, a ausência de estudos multicêntricos e de *kits* com registro regulatório indica que o setor enfrenta ainda o "vale da morte". Este *gap* sugere que o gargalo não é a descoberta científica, mas sim a transição regulatória antes de atingir a validação clínica em larga escala necessária para a comercialização de kits diagnósticos.

Análise SWOT [acrônimo de *Strengths* (forças), *Weaknesses* (fraquezas), *Opportunities* (oportunidades) e *Threats* (ameaças)]. Importante destacar que o foco da análise é a

tecnologia diagnóstica baseada na prostasina como um produto comercial, de modo a responder a pergunta: “O desenvolvimento da prostasina como biomarcador complementar em painéis diagnósticos representa um investimento estratégico justificável como um novo exame?” A figura 14 descreve a matriz SOWT da prostasina, com os seus ambientes interno e externo analisados.

Figura 14. Matriz SWOT da Prostasina como biomarcador complementar para o diagnóstico do CO.

Fonte: Elaboração própria (2025).

A matriz SWOT da prostasina integrou fatores internos e externos em quatro combinações estratégicas. No ambiente interno, as **forças** correspondem às capacidades intrínsecas da proteína que agregam valor e sustentam vantagem competitiva, enquanto as **fraquezas** são as limitações internas que dificultam o alcance dos objetivos. No ambiente externo, as **oportunidades** incluem fatores que podem ser explorados para ampliar vantagens. Em contrapartida, as **ameaças** envolvem elementos que podem comprometer seu desempenho.

Análise do cenário mercadológico: evidenciou a ausência de *kits* diagnósticos comerciais aprovados para uso clínico baseados na prostasina. Os produtos disponíveis estão restritos à categoria de uso em pesquisa (RUO), sem validação clínica ou aprovação regulatória. Esse resultado está alinhado à prospecção patentária e indica que, apesar do interesse científico, a prostasina ainda se encontra em estágio pré-mercado, configurando uma oportunidade de inovação dependente da produção de evidências clínicas robustas.

5. Inovação proposta, sua relevância para a saúde pública e desafios

Inovação proposta:

Um painel multiparamétrico para o diagnóstico do CO baseado em ELISA, composto pela associação dos biomarcadores CA125, HE4 e prostasina, e que explora a complementaridade biológica e diagnóstica entre proteínas já consolidadas na prática clínica e um biomarcador emergente com evidências de maior sensibilidade em estágios iniciais da doença (Figura 15). Fundamenta-se na integração de biomarcadores com diferentes perfis de expressão e desempenho clínico, resultando em uma ferramenta diagnóstica potencialmente mais sensível e custo-efetiva. Por fim, caracteriza-se se como uma inovação diagnóstica incremental e orientada para a saúde pública, cujo valor reside menos na introdução de um novo marcador isolado e mais na construção de um painel robusto e adaptável à realidade brasileira.

Figura 15. Representação conceitual do produto proposto: *Kit* multiparamétrico (CA125, HE4 e Prostasina) para o diagnóstico para câncer de ovário.

Fonte: Imagem meramente ilustrativa gerada por Inteligência Artificial (Gemini/Nano Banana 2) sob parâmetros fornecidos pelo autor (2026).

Legenda: A imagem ilustra os componentes típicos de um ensaio imunoenzimático (placa, *buffers*, reagentes e o manual de instrução).

Relevância para a saúde pública e desafios^{15, 57-60}

As mulheres com CO frequentemente enfrentam obstáculos que se iniciam antes do tratamento, como a infraestrutura diagnóstica, dificuldades de consultas, exames e escassez profissionais que enxerguem os sinais, ainda que vagos, porém persistentes, como possibilidade de neoplasia ovariana a ser investigada. Estima-se que o tempo médio entre a primeira consulta com o médico especialista da atenção primária e o diagnóstico do CO seja de 45 dias. Como consequência, tem-se de 70% a 75% dos casos de CO detectados apenas nos estágios III ou IV no SUS, e projetando para o início do tratamento este tempo se eleva para além dos seis meses. O impacto dessa realidade na sobrevivência das mulheres é alarmante, pois a taxa decai de 90% (diagnóstico nos estágios I-II) para 30% ou menos (diagnóstico nos estágios III-IV) em cinco anos.

Ao falhar no investimento em diagnóstico precoce, o SUS é onerado pelo alto custo em remediar estágios avançados e seus custos com internações, quimioterapia e radioterapia. Dados de 2024 demonstraram que um grupo de apenas 27 pacientes gerou um custo total, em cinco anos, de mais de US\$ 600 milhões, com quase a totalidade dos recursos (96,74%) consumida até o terceiro ano de tratamento. O custo médio por paciente é equivalente a US\$ 34 mil (aproximadamente R\$ 170 mil) ao longo de um período de 35 meses, sendo as internações devido à progressão da doença e aos cuidados paliativos os maiores responsáveis por essas cifras.

Não obstante, o único biomarcador disponível no SUS é conhecido por falhar em cerca de 50% dos casos iniciais, que é o CA125, o que aumenta ainda mais o custo com cirurgias desnecessárias e diagnósticos equivocados. Nesse contexto, a implementação de um painel multiparamétrico (CA125, HE4 e Prostatina) permitiria um diagnóstico muito mais refinado na atenção primária: o HE4 atuaria na exclusão de falsos-positivos (reduzindo biópsias e cirurgias desnecessárias em casos de endometriose, por exemplo), enquanto a prostatina ofereceria a sensibilidade necessária para capturar os casos que hoje o SUS só detecta quando já custam milhões de dólares em cuidados paliativos, identificando a doença justamente na janela de oportunidade onde a cura é provável e o custo de tratamento é significativamente menor.

Contudo, demonstrado pela análise da matriz swot, o caminho para a incorporação da prostatina no SUS contém desafios que vão além da clínica: os estudos de impacto orçamentário que traduzam a economia gerada pela redução de cuidados paliativos em argumentos sustentáveis para a CONITEC; o vale da morte revelado pela prospecção patentária, que deve ser avaliado com cautela; os investimentos já realizados para o HE4 no

sistema suplementar brasileiro e os investimentos via Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP).

Superar o chamado “Vale da Morte” da prostasina no Brasil deve passar pela capacidade de transformar o conhecimento gerado na academia em uma tecnologia protegida, validada clinicamente e capaz de chegar às pacientes. A experiência já consolidada com o HE4 não deve ser encarada como uma barreira, mas como um sinal claro de que existe demanda por diagnósticos mais precisos. O êxito da futura implementação estará em demonstrar que investir precocemente em diagnóstico de alta acurácia não é um custo adicional, mas a forma mais eficaz de evitar gastos elevados com tratamentos tardios, permitindo que a inovação tecnológica se traduza, de fato, em mais sobrevida e melhor qualidade de vida para as mulheres brasileiras.

6. Síntese Conclusiva

Este trabalho apresenta uma prospecção estratégica baseada no monitoramento tecnológico e mercadológico da prostasina. Ao explorar o cenário global de patentes, a análise identifica oportunidades e gargalos para o diagnóstico do CO, fornecendo subsídios essenciais para a tomada de decisão em biotecnologia e saúde pública. A partir da análise apresentada, depreende-se que:

1- O maior diferencial da prostasina reside na sua sensibilidade em estágios iniciais. Logo, possui valor clínico claro, mas precisa amadurecer para que médicos e pacientes possam confiar plenamente em seus resultados;

2- O principal entrave interno da prostasina como inovação é a necessidade de validação clínica multicêntrica, pois a tecnologia diagnóstica é viável, porém imatura do ponto de vista translacional;

3- A maior aderência da prostasina no mercado brasileiro tende a ser na saúde pública. Na saúde suplementar a prostasina enfrenta barreiras pela consolidação do HE4, enquanto no SUS ela responde a uma necessidade não atendida;

4- A implementação apresenta-se economicamente vantajosa, pois o custo do diagnóstico precoce é residual quando comparado aos gastos com tratamentos tardios e paliativos (média de U\$ 34 mil por paciente);

5- O sucesso da incorporação futura exige o atravessamento do 'Vale da Morte' da inovação através de estratégias sólidas em pesquisas, PI e fomento à produção nacional, de modo assegurar que o acesso chegue de forma sustentável e democrática.

Por fim, cabe ressaltar que este relatório não pretendeu esgotar o tema, diante do dinamismo da oncologia, a complexidade do CO e a constante evolução do cenário patentário mundial. O objetivo foi oferecer um panorama estratégico para que o potencial da prostasina seja compreendido e futuramente explorado em novos estudos e tomadas de decisão no campo do diagnóstico do câncer de ovário.

7. Glossário

AUC (Área sob a curva): Métrica estatística utilizada para avaliar o desempenho de testes diagnósticos, especialmente em modelos de classificação.

Biomarcador: Molécula biológica mensurável utilizada como indicador de processos fisiológicos, patológicos ou respostas a intervenções terapêuticas, sendo amplamente empregada no diagnóstico, prognóstico e monitoramento de doenças, como o câncer.

Caducidade (patentes): Perda de direitos conferidos ao titular devido ao não cumprimento de condições como pagamento de taxas, não exploração da invenção no país ou interrupção da sua produção por mais de dois anos consecutivos, sem justificativa legítima, resultando na extinção dos poderes e dos direitos derivados do título.

CAGR: É a medida da taxa de crescimento anual de um investimento ao longo do tempo, levando em consideração o efeito dos juros compostos. É frequentemente usada para medir e comparar o desempenho passado de investimentos ou para projetar seus retornos futuros esperados.

CIP (patentes): Sistema hierárquico alfanumérico internacional utilizado para organizar documentos de patente por área tecnológica (A-H), subdivididas em classes, subclasses e grupos.

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay): Técnica de imunoensaio baseada em reação enzimática para detecção e quantificação de proteínas em amostras biológicas, como soro e plasma.

Estratificação de risco: Processo de classificação de indivíduos com base na probabilidade de desenvolver determinada condição ou desfecho clínico.

FIGO: Sistema de estadiamento utilizado em oncologia ginecológica que classifica a progressão do câncer em estágios (I a IV), com base em critérios clínicos, cirúrgicos e patológicos.

Imunoensaio: Método laboratorial que utiliza a interação antígeno-anticorpo para detecção e quantificação de substâncias biológicas, amplamente empregado em diagnósticos clínicos.

Massa anexial: Crescimento que se desenvolve próximo ao útero, geralmente nos ovários, tubas uterinas e tecidos conjuntivos adjacentes.

Matriz SWOT: Método de avaliação de ambientes do planejamento que organiza fatores internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças) para gerar um diagnóstico estratégico, permitindo antecipar riscos, mitigar condições adversas e orientar diretrizes que promovam a diferenciação do empreendimento ou da inovação.

Painel multiparamétrico: Estratégia diagnóstica baseada na combinação de múltiplos biomarcadores, visando aumentar sensibilidade e especificidade em comparação ao uso isolado destes.

Patente: Título de propriedade intelectual concedido pelo Estado que assegura ao titular o direito exclusivo de exploração de uma invenção por período determinado, em contrapartida à divulgação pública de seu conteúdo técnico.

Prospecção Tecnológica: Processo sistemático de identificação, análise e monitoramento de tecnologias emergentes, com o objetivo de orientar decisões estratégicas em pesquisa e inovação.

Revogação (patentes): Cancelamento legal de uma patente concedida, geralmente por falta de novidade, atividade inventiva, insuficiência descritiva ou fraude.

ROMA: Índice preditivo que combina os biomarcadores séricos HE4 e CA125 com o estado menopausal (pré ou pós) para estimar o risco de câncer epitelial de ovário em mulheres com massas anexiais.

TRL (*Technology Readiness Level*): Escala que avalia o nível de maturidade de uma tecnologia, variando desde estágios iniciais de pesquisa até sua aplicação e comercialização (TRL1- 9).

Vale da Morte da inovação: Fase crítica entre a pesquisa científica e a aplicação comercial, caracterizada por dificuldades de financiamento e validação tecnológica.

7. Referências

1. GLOBOCAN. **Cancer Today**. Disponível em: <<https://gco.iarc.fr/today/en/fact-sheets-cancers>>. Acesso em: 09 dez. 2025.
2. BRASIL. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). **Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil**. Rio de Janeiro: INCA, 2022.
3. VALBUSA, D. E. *et al.* Câncer de ovário: fisiopatologia e manejo terapêutico. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 1, p. 641–656, 3 jan. 2023.
4. ARORA, T. *et al.* **Epithelial Ovarian Cancer**. 2024. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33620837/>>. Acesso em 26 nov. 2024.
5. KÖBEL, M.; KANG, E. Y. The Evolution of Ovarian Carcinoma Subclassification. **Cancers**, v. 14, n. 2, p. 1-16, 2022.
6. DATASUS. Tecnologia da Informação a Serviço do SUS. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 26 nov. 2024.
7. PARVIN POURMASOUMI; MORADI, A.; BAYAT, M. BRCA1/2 Mutations and Breast/Ovarian Cancer Risk: A New Insights Review. **Reproductive Sciences**, 6 ago. 2024.
8. MATULONIS, U. A. *et al.* Ovarian Cancer. **Nature Reviews Disease Primers**, v. 2, n. 1, 25, p. 1-48, 2016.
9. BEREK, J. S. *et al.* Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 2021 update. **International Journal of Gynecology & Obstetrics**, v. 155, n. S1, p. 61–85, 2021.
10. SILVA FILHO, A.L , MORETTI-MARQUES R, CARVALHO, J.P. Massa anexial: diagnóstico e manejo. **Femina**, v. 48, n. 7, p. 391-397, 2020.
11. ENGBERSEN, M. P. *et al.* The role of CT, PET-CT, and MRI in ovarian cancer. **The British Journal of Radiology**, v. 94, n. 1125, p. 20210117, 2021.
12. QUERLEU, D. *et al.* European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) Guidelines for Ovarian Cancer Surgery. **International Journal of Gynecologic Cancer**, v. 27, n. 7, 1 set. 2017.
13. PEREIRA, D. M. DE A. *Et al.* Atuação do biomarcador CA-125 como rastreador do carcinoma ovariano. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 4, n. 2, p. 24–33, 2023.

14. ZHANG R, S. Et al. Molecular Biomarkers for the Early Detection of Ovarian Cancer. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 10, n. 23.p. 1-16, 2022.
15. DOCHEZ, V. et al. Biomarkers and algorithms for diagnosis of ovarian cancer: CA125, HE4, RMI and ROMA, a review. **Journal of Ovarian Research**, v. 12, n. 1, 2019.
16. CHUDECKA-GŁAZ, A. M. ROMA, an algorithm for ovarian cancer. **Clinica Chimica Acta**, v. 440, p. 143–151, 2015.
17. MOK, S. C. Et al. Prostin, a Potential Serum Marker for Ovarian Cancer: Identification Through Microarray Technology. **Journal of the National Cancer Institute**, v. 93, n. 19, p. 1458–1464, 2001.
18. **Carga global de câncer aumenta em meio à crescente necessidade de serviços - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde**. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/noticias/1-2-2024-carga-global-cancer-aumenta-em-meio-crescente-necessidade-servicos>>. Acesso em: 9 dez. 2025
19. FAIZULLABHOY, M.; WANI, G. **Cancer Diagnostics Market – By Application, By Cancer Type, By End Use, Global Forecast, 2025 to 2034**. Disponível em: <<https://www.gminsights.com/industry-analysis/cancer-diagnostics-market>>. Acesso em: 9 dez. 2025.
20. **Cancer Diagnostics Market Size | Industry Analysis Report, 2019-2026**. Disponível em: <<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cancer-diagnostics-market>>. Acesso em: 9 dez. 2025.
21. **Relatório de Tamanho, Crescimento, Tendências e Participação do Mercado de Diagnóstico de Câncer 2025 - 2030**. Disponível em: <<https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/cancer-diagnostic-market>>. Acesso em: 9 dez. 2025.
22. **Global Cancer Diagnostics Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2032**. Disponível em: <<https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cancer-diagnostics-market>>. Acesso em: 10 dez. 2025
23. **Cancer Diagnostics Market Size, Growth, Trends, Report 2022-2030**. Disponível em: <<https://www.precedenceresearch.com/cancer-diagnostics-market>>. Acesso em: 10 dez. 2025.
24. **Casos de câncer em jovens adultos de até 50 anos aumentam 284% no SUS entre 2013 e 2024 | G1**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/saude/noticia/2025/10/12/casos-de-cancer-em-jovens-adultos-de-ate-50-anos-aumentam-284percent-no-sus-entre-2013-e-2024.ghtml>>. Acesso em: 10 dez. 2025.

25. **North America Cancer Diagnostics Market Size & Outlook, 2030**. Disponível em: <<https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/cancer-diagnostics-market/north-america>>. Acesso em: 10 dez. 2025.
26. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DIAGNÓSTICA (ABRAMED). **Painel Abramed 2024/2025: o DNA do diagnóstico**. 7. ed. São Paulo: Abramed, 2025.
27. MORDOR INTELLIGENCE. **Brazil in Vitro Diagnostics Market Report | Growth Trends, Size & Industry Forecast Analysis**. Disponível em: <<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/brazil-in-vitro-diagnostics-market>>. Acesso em: 10 dez. 2025.
28. **Roche Diagnóstica investe R\$ 20 milhões para modernizar infraestrutura de diagnóstico no Brasil**. Disponível em: <<https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/roche-diagnostica-investe-r-20-milhoes-para-modernizar-infraestrutura-de-diagnostico-no-brasil/>>. Acesso em 10 dez. 2025.
29. GRUPO FLEURY. **Relatório de Sustentabilidade 2024**. São Paulo: Grupo Fleury, 2025. Disponível em: <https://ri.fleury.com.br/>. Acesso em: 10 dez. 2025.
30. DASA. **Divulgação de Resultados 3T25**: terceiro trimestre de 2025. São Paulo: Dasa, 13 nov. 2025. Disponível em: <https://www.dasa3.com.br/?s=Divulga%C3%A7%C3%A3o+de+Resultados+3T25+terceiro+trimestre+de+2025>. Acesso em: 10 dez. 2025.
31. **Ovarian Cancer: Challenges in Diagnostic Innovation - Society for Women's Health Research**. Disponível em: <<https://swhr.org/ovarian-cancer-challenges-in-diagnostic-innovation/>>. Acesso em: 10 dez. 2025.
32. REANIN. **Ovarian Cancer Diagnostics Market Size, Share & Outlook**. Disponível em: <https://www.reanin.com/reports/ovarian-cancer-diagnostics-market?utm_source=chatgpt.com>. Acesso em: 16 dez. 2025.
33. **Global Ovarian Cancer Diagnostics Market – Industry Trends and Forecast to 2030**. Disponível em: <<https://www.databridgemarketresearch.com/pt/reports/global-ovarian-cancer-diagnostics-market>>. Acesso em: 16 dez. 2025.
34. TRANSPARENCY MARKET RESEARCH. **Ovarian Cancer Diagnostics Market**. Disponível em: <<https://www.transparencymarketresearch.com/ovarian-cancer-diagnostics-market.html>>. Acesso em 16 dez. 2025.
35. **Europe Cancer Diagnostics Market – Industry Trends and Forecast to 2030**. Disponível em: <<https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-cancer-diagnostics-market>>. Acesso em: 16 dez. 2025

36. MORDOR INTELLIGENCE . **Europe Ovarian Cancer Diagnostics and Therapeutics Market - Size, Growth & Trends**. Disponível em: <<https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/europe-ovarian-cancer-diagnostics-and-therapeutics-market>>. Acesso em: 16 dez. 2025.

37. MORDOR INTELLIGENCE. **Middle East and Africa Cancer Diagnostics and Therapeutics Market - Size, Growth & Trends**. Disponível em: <<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/middle-east-africa-ovarian-cancer-diagnostics-and-therapeutics-market>>. Acesso em: 16 dez. 2025.

38. MORDOR INTELLIGENCE. **Asia-Pacific Ovarian Cancer Diagnostics and Therapeutics Market - Size, Growth & Trends**. Disponível em: <<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-ovarian-cancer-diagnostics-and-therapeutics-market>>. Acesso em: 16 dez. 2025.

39. MORDOR INTELLIGENCE. **South America Ovarian Cancer Diagnostics & Therapeutics Market Size & Share Analysis - Industry Research Report - Growth Trends**. Disponível em: <<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/south-america-ovarian-cancer-diagnostics-and-therapeutics-market>>. Acesso em: 16 dez. 2025.

40. **Brazil Ovarian Cancer Diagnostics Market Size & Outlook, 2033**. Disponível em: <<https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/ovarian-cancer-diagnostics-market/brazil>>. Acesso em: 18 dez. 2025.

41. HAART, V. **A próxima onda: players da saúde preparam expansão e apostam na oncologia**. Onco News, 2024. Disponível em: <<https://www.onconews.com.br/site/noticias/ultimas/a-proxima-onda-players-da-saude-preparam-expansao-e-apostam-na-oncologia>>. Acesso em: 16 dez. 2025.

42. TEMPORÃO, J. G. et al. Desafios atuais e futuros do uso da medicina de precisão no acesso ao diagnóstico e tratamento de câncer no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, p. e00006122, 2022.

43. LUNDGREN, J. G.; FLYNN, M. G.; LIST, K. GPI-anchored serine proteases: essential roles in development, homeostasis, and disease. **Biological chemistry**, v. 406, n. 1-2, p. 1–28, 2025.

44. ATALLAH, G. A. et al. New Predictive Biomarkers for Ovarian Cancer. **Diagnostics**, v. 11, n. 3, p. 465, 7 mar. 2021.

45. **Human Prostasin ELISA Kit PicoKine®**. Disponível em: <<https://www.bosterbio.com/human-prostasin-picokine-trade-elisa-kit>>. Acesso em: 16 dez. 2025.

46. **ELISA Kit for Channel Activating Protease 1 (CAP1) | SEG321Hu | Homo sapiens (Human) CLOUD-CLONE CORP.(CCC)**. Disponível em: <<https://www.cloud-clone.com/products/SEG321Hu.html>>. Acesso em: 19 dez. 2025.
47. **Human Prostatin ELISA Kit (ab213817) | Abcam**. Disponível em: <<https://www.abcam.com/en-us/products/elisa-kits/human-prostatin-elisa-kit-ab213817>>. Acesso em: 19 dez. 2025.
48. **Human Prostatin(PRSS8) ELISA kit**. Disponível em: <<https://www.cusabio.com/ELISA-Kit/Human-ProstatinPRSS8-ELISA-kit-98487.html>>. Acesso em: 19 dez. 2025.
49. **Human PRSS8(Prostatin) ELISA Kit - FineTest ELISA Kit | FineTest Antibody | FineTest®**. Disponível em: <<https://www.fn-test.com/product/eh0260/>>. Acesso em: 19 dez. 2025.
50. **Human Prostatin ELISA Kit**. Disponível em: <<https://www.raybiotech.com/human-prostatin-elisa-elh-prostatin>>. Acesso em: 19 dez. 2025.
51. REDDOT BIOTECH. **Human Protease, Serine 8 (PRSS8) ELISA Kit RD-PRSS8-Hu**. Disponível em: <<https://www.reddotbiotech.com/elisa-kits/human-protease-serine-8-prss8-elisa-kit-20502.html>>. Acesso em: 19 dez. 2025.
52. REDDOT BIOTECH. **Human Protease, Serine 8 (PRSS8) ELISA Kit RDR-PRSS8-Hu**. Disponível em: <<https://www.reddotbiotech.com/elisa-kits/human-protease-serine-8-prss8-elisa-kit-27052.html>>. Acesso em: 19 dez. 2025.
53. ABBEXA. **Human Prostatin (PRSS8) ELISA Kit**. Disponível em: <<https://www.abbexa.com/human-protease-serine-8-elisa-kit>>. Acesso em: 19 dez. 2025.
54. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **Definições de Nível de Maturidade Tecnológica (TRL) na Fiocruz**. Rio de Janeiro: Fiocruz, [s.d.]. Disponível em: <https://fiocruz.br/sites/fiocruz.br/files/editais/definicoes_nivel_trl_fiocruz.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2026.
55. **Matriz SWOT: o que é, quando usar e como fazer passo a passo**. Disponível em: <<https://eprconsultoria.com.br/matriz-swot>>. Acesso em: 06 jan. 2026.
56. HUDSON, J.; KHAZRAGUI, H. F. Into the valley of death: research to innovation. **Drug Discovery Today**, v. 18, n. 13-14, p. 610–613, 2013.
57. **Cenário do Câncer no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://www.bms.com/assets/bms/brazil/documents/O-Cenario-do-Cancer-no-Brasil_eBook_BMS.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2026.

58. ALMEIDA, A. **Panorama da atenção ao câncer de ovário no SUS**. 2021 Disponível em: <<https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/panorama/2021/panorama-da-atencao-ao-cancer-de-ovario-no-sus/>>. Acesso em: 06 jan. 2026.
59. MARTINS, C. et al. Microcosting Analysis of Advanced Ovarian Cancer: Real-World Evidence From the Perspective of a Reference Public Brazilian Hospital. **Value in health regional issues**, v. 43, p. 1-8, 2024.
60. SOUZA, Patrícia da Silva. Potenciais biomarcadores para o câncer de ovário epitelial: uma revisão. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do ABC, Santo André, 2022.

O câncer de ovário permanece como um dos principais desafios da oncologia ginecológica, marcado por alta letalidade e diagnóstico tardio, que atinge cerca de 70% a 75% das pacientes no Sistema Único de Saúde.

Este relatório de prospecção tecnológica apresenta uma análise abrangente da prostasina, uma serino protease com potencial para atuar como biomarcador complementar no diagnóstico precoce da doença, superando limitações do marcador tradicional CA125.

A partir de um mapeamento do cenário científico, tecnológico e de mercado, o estudo evidencia que a combinação da prostasina com biomarcadores consolidados pode elevar a sensibilidade diagnóstica para até 92%, ampliando a detecção em estágios iniciais.

Além disso, identifica uma oportunidade estratégica para o Brasil, considerando o domínio público de tecnologias-chave e a viabilidade de métodos acessíveis, como o ELISA, para o desenvolvimento de painéis multimarcadores de baixo custo.

Ao integrar evidências científicas e análise de inovação, o relatório contribui para o debate sobre a incorporação de novas tecnologias diagnósticas no SUS, com potencial para impactar significativamente o diagnóstico precoce do câncer de ovário.

